

A REVOLUÇÃO SILENCIOSA: DESAFIOS JURÍDICOS NA ESTRADA PARA A AUTONOMIA - UM ESTUDO SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL E A REGULAÇÃO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS
THE SILENT REVOLUTION: LEGAL CHALLENGES ON THE ROAD TO AUTONOMY - A STUDY ON THE REGULATION OF AUTONOMOUS VEHICLES

Ronaldo Zanata Pazim¹, Juliana Aparecida Brechó²

RESUMO: Imagine um futuro em que carros dirigem por conta própria, baseando suas decisões em algoritmos complexos de inteligência artificial (IA). Essa realidade fascinante e complexa já está à nossa porta, trazendo consigo uma miríade de desafios legais e éticos. Neste artigo, fruto de uma investigação aprofundada e abrangente, abre-se um debate para um mundo onde a IA não apenas assume o volante, mas também desencadeia questões cruciais sobre responsabilidade, privacidade, segurança e regulamentação. Em um labirinto de conceitos legais e dilemas éticos que desafiam a compreensão tradicional do direito e a capacidade da legislação atual lidar com isso, revelam-se perspectivas e até tendências de soluções legais inovadoras para os desafios iminentes. Não se trata apenas de um convite à reflexão, mas também um chamado à ação. À medida que a IA e os veículos autônomos continuam a evoluir, é preciso que a sociedade esteja munida de proteção legal e preparada para enfrentar esse futuro que trará consigo inusitadas ocorrências, e para garantir que a IA em veículos autônomos seja uma bênção, não um dilema. Junte-se a esta jornada e ajude a moldar o amanhã da mobilidade com IA.

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Inteligência artificial. Veículos autônomos.

ABSTRACT: Imagine a future where cars drive themselves, basing their decisions on complex artificial intelligence (AI) algorithms. This fascinating and complex reality is already on our doorstep, bringing with it a myriad of legal and ethical challenges. In this article, the result of in-depth and comprehensive research, a debate opens to a world where AI not only takes the wheel, but also triggers crucial questions about responsibility, privacy, security and regulation. In a maze of legal concepts and ethical dilemmas that challenge the traditional understanding of law and the ability of current legislation to deal with it, unique perspectives and even innovative solutions to the imminent challenges are revealed. This is not only an invitation to reflection, but also a call to action. As AI and autonomous vehicles continue to evolve, society needs to be equipped with legal protection and prepared to face this future that will bring with

¹ Doutor em Ciências Jurídicas; professor titular da Faculdade Fleming Cerquillo (FAC); <https://orcid.org/0009-0000-6264-6905>, Lattes iD: <http://lattes.cnpq.br/2277241997791593>, rzpazim@adv.oabsp.org.br

² Mestre em Direito; professora titular da Faculdade Fleming Cerquillo (FAC); Lattes iD: <http://lattes.cnpq.br/5340874513527299>

it unusual legal situations, and to ensure that AI in autonomous vehicles is a blessing, not a dilemma. Join this journey and help shape the tomorrow of AI mobility.

Keywords: Civil responsibility. Artificial intelligence. Autonomous vehicles.

1. INTRODUÇÃO

"O futuro pertence àqueles que estão preparados para ele hoje" (Malcolm X).

Em um mundo em constante evolução tecnológica, a fronteira entre a ciência e o direito nunca foi tão permeável. O cenário à vista é marcado pela chegada iminente dos veículos autônomos, que prometem revolucionar a maneira como as pessoas se deslocam e, conseqüentemente, os paradigmas legais que regem essa mobilidade mais eficiente, confortável e *high-tech*.

Ao apontar 21 mudanças tecnológicas significativas para sociedade no contexto da quarta revolução industrial, Klaus Schwab (2016) aduziu que no ano de 2025 os carros autônomos já serão 10% dos automóveis usados nos Estados Unidos, e apontou alguns pontos positivos como (1) maior segurança; (2) maior mobilidade para idosos e deficientes, e (3) redução do estresse e agressividade; e outros pontos negativos como (1) a redução de postos de trabalho; (2) a possibilidade de ciberataques e (3) a reestruturação legal para poder dirigir.

A convergência da inteligência artificial (IA) com a indústria automobilística desencadeou uma revolução silenciosa, transformando o que antes era ficção científica em uma realidade tangível. À medida que carros autônomos ganham as ruas, as complexidades jurídicas e éticas que os acompanham se tornam cada vez mais evidentes e prementes.

A IA, a robótica e os veículos autônomos inteligentes suscitam várias preocupações no âmbito do Direito. Uma delas está relacionada à responsabilidade civil, pois o uso da tecnologia tende a reduzir, mas não eliminar, a possibilidade de danos a bens ou pessoas. A questão proposta em debate é: a autonomia e as características cognitivas implementadas nos algoritmos que controlam robôs e veículos podem levar a mudanças na interpretação das atuais teorias da responsabilidade civil, bem como à necessidade de alterações legislativas? Quem serão os responsáveis se as coisas falharem?

Este artigo representa uma jornada fascinante pelo universo jurídico da IA em veículos autônomos. Essa exploração pretende desvendar os desafios relacionados à responsabilidade em acidentes, à proteção da privacidade dos ocupantes e à necessidade urgente de uma regulamentação abrangente.

Ao longo deste trabalho você encontrará uma análise rigorosa respaldada por jurisprudência relevante, abordagens doutrinárias de especialistas renomados e comparações entre diferentes

jurisdições. Não se trata apenas de uma investigação científica; é um chamado à ação para que a sociedade e o meio acadêmico estejam preparados para os desafios que a revolução dos veículos autônomos nos traz.

Junte-se nesta busca pelo entendimento e pela construção de soluções em uma conjuntura jurídica em constante mutação, onde a IA e a autonomia veicular se entrelaçam para moldar o futuro da mobilidade.

2 MARCO TEÓRICO: NAVEGANDO PELAS FRONTEIRAS DO CONHECIMENTO EM UMA ERA DE INOVAÇÃO

No crepúsculo de um mundo que já conhecemos, emergiu uma revolução que desafiou até os limites mais audaciosos da nossa imaginação: a Inteligência Artificial. Neste vasto oceano de bytes e algoritmos, tudo é possível e os horizontes são infinitos. Uma das manifestações mais extraordinárias dessa revolução é a ascensão dos veículos autônomos, uma encarnação de IA que nos leva a lugares onde nunca ousamos sonhar.

Imagine um futuro em que máquinas pensantes, dotadas de uma compreensão profunda e uma capacidade de aprendizado sem paralelo, não apenas caminham conosco lado a lado, mas nos conduzem a destinos inexplorados. A magia da IA desenhou um novo mundo diante de nossos olhos, onde a realidade se entrelaça com a ficção, e os limites entre o homem e a máquina se tornam cada vez mais tênues.

Nas cidades do amanhã, os veículos autônomos são mais do que meros meios de transporte; são extensões de nossa inteligência coletiva. Eles deslizam pelas ruas como seres vivos, suas mentes cibernéticas entrelaçadas com os centros de controle da cidade, antecipando nossos desejos e necessidades. Cada viagem se torna uma jornada em um mundo caleidoscópico de experiências, enquanto a IA navega com destreza por um mar de dados e algoritmos para garantir a nossa segurança.

Na vanguarda da exploração, os veículos autônomos nos levam a terras recônditas, onde cada estrada se torna um portal para aventuras inimagináveis. Não apenas pelo destino, mas pelo passeio sob a condução robótica. Com a inteligência artificial como nosso guia, viajamos

desafiando a lógica de outrora em busca de novas fronteiras. À medida que nossos veículos se tornam nossos companheiros de viagem, desvendamos segredos ocultos nas entranhas ciência.

No entanto, conforme a IA se expande (e isso é inevitável!), também surgem sombras de incerteza. O que acontecerá quando esses veículos adquirirem um senso de autoconsciência, quando essas máquinas se tornarem mais do que meras extensões de nossa vontade? Seremos capazes de compreender e enfrentar os desafios que surgirão? Essas são questões que ecoam em nossas mentes enquanto exploramos os horizontes infinitos da IA e dos veículos autônomos.

A saga da inteligência artificial e dos veículos autônomos é um épico que se desenrola diante de nossos olhos, com capítulos ainda não escritos repletos de enigmas e desafios. Em meio a essa revolução, só podemos olhar para o horizonte e imaginar o que o futuro nos reserva.

O marco teórico disso tudo ainda está se desenhando. Nessa paisagem intelectual em constante transformação, conceitos emergentes orbitam em torno da temática, provocando o Direito a se adaptar às realidades de uma ágil revolução tecnológica.

O estado da arte, portanto, reflete o que sabemos, mas principalmente as incertezas e a vasta fronteira do que ainda temos a descobrir e compreender.

O marco teórico disso tudo ainda está se desenhando. Nessa paisagem intelectual em constante transformação, conceitos emergentes orbitam em torno da temática, provocando o Direito a se adaptar às realidades de uma ágil revolução tecnológica. Como se estivéssemos em um farol tempestuoso, as leis são nosso guia, mas as ondas da inovação quebram cada vez mais altas.

O estado da arte, portanto, reflete o que sabemos, mas principalmente as incertezas e a vasta fronteira do que ainda temos a descobrir e compreender. À medida que a inteligência artificial se entrelaça com veículos autônomos, novos paradigmas jurídicos se formam, desafiando nosso entendimento de responsabilidade, ética e privacidade.

Neste épico, juízes e advogados tornam-se os heróis relutantes da trama, enfrentando dilemas morais e éticos que outras gerações não alcançaram. Os tribunais tornam-se arenas onde a batalha entre o homem e a máquina ainda vai se desenrolar, e as decisões moldarão o curso da história. O código de conduta para os veículos autônomos, a proteção dos dados do usuário e as questões de responsabilidade civil tornam-se os elementos centrais dessa narrativa intrincada.

Enquanto a IA e os veículos autônomos em teste se propõem a desbravar novos territórios, explorando os limites da tecnologia, o Direito é chamado a evoluir junto com eles. O que é certo e errado no mundo da inteligência artificial ainda está por ser definido completamente, assim como as estradas não percorridas pelos veículos autônomos. As sociedades são desafiadas a equilibrar o potencial da tecnologia com a necessidade de preservar a humanidade. A cada virada de página, a cada jurisprudência, a história da inteligência artificial e dos veículos autônomos se desdobrará, e somos advertidos de que estamos escrevendo não apenas o futuro da tecnologia, mas o destino da nossa própria civilização.

Nesse contexto, este artigo se propõe a explorar as complexidades jurídicas e éticas que surgem no contexto da autonomia veicular habilitada pela IA, examinando as implicações legais em acidentes, questões de privacidade, responsabilidade e a necessidade de regulamentação abrangente. Para embasar essa análise, é crucial estabelecer um marco teórico sólido, que abrange desde as bases conceituais até a perspectiva comparativa internacional.

Este é o início de uma jornada intelectual que nos levará pelos meandros profundos da interseção entre a tecnologia e o Direito, onde máquinas inteligentes e os dilemas éticos humanos se entrelaçam em uma dança complexa. À medida que aprofundamos as reflexões, encontramos um abismo de questões que desafiam os fundamentos jurídicos da vida em sociedade.

A primeira encruzilhada nos leva aos acidentes envolvendo veículos autônomos. Quem será considerado o responsável quando um veículo controlado pela IA causar danos? Os algoritmos podem ser culpados? Como reconciliamos a busca pela inovação tecnológica com a necessidade de proteger vidas humanas? Cada resposta a essas perguntas molda o futuro da mobilidade e a segurança nas estradas.

Avançando vem a questão da privacidade como um fio condutor em nossa narrativa. Certos de que os veículos autônomos coletam vastas quantidades de dados sobre seus passageiros e o ambiente ao seu redor, como será possível garantir que mais essas informações pessoais e privadas não sejam exploradas indevidamente? A fronteira entre a conveniência e a invasão de privacidade é uma linha tênue que também precisa ser cuidadosamente estudada.

Já a responsabilidade, tema central desta narrativa, tende a ganhar mais vida nos tribunais e nas discussões públicas. Quando a IA assume o controle, quem assume a culpa? As

leis atuais são adequadas para enfrentar essa realidade, ou precisamos de uma regulamentação inteiramente nova? Mas como podemos criar um conjunto de regras que balanceie a inovação e a segurança, permitindo que a IA e os veículos autônomos floresçam em comprometer a ordem social e a proteção dos cidadãos? Esse é o desafio do nosso tempo: dilemas morais, éticos e legais. É o começo de uma odisseia intelectual que nos levará a descobrir não apenas o que a tecnologia é capaz de fazer, mas também o que nós, como sociedade, somos capazes de compreender e bem enfrentar.

2.1. Fundamentos da inteligência artificial em veículos autônomos

Para compreender plenamente as questões jurídicas e éticas relacionadas à IA em veículos autônomos, é essencial definir os principais conceitos e fundamentos técnicos.

A IA é um campo interdisciplinar que envolve o desenvolvimento de algoritmos capazes de aprender, tomar decisões e realizar tarefas complexas de forma autônoma.

No Brasil, a Portaria MCTI nº 4.617/2021, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, define inteligência artificial como "a capacidade de um sistema de realizar tarefas que seriam consideradas inteligentes se realizadas por um ser humano".

No contexto dos veículos autônomos, a IA desempenha um papel central na interpretação de dados sensoriais, na tomada de decisões de direção e na interação com o ambiente.

Autores como Russell e Norvig (2021) esclarecem que a IA é uma disciplina que se baseia em princípios de aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e visão computacional, permitindo que os veículos autônomos percebam, compreendam e reajam ao ambiente de tráfego.

O aprendizado de máquina é um ramo da IA que permite que os sistemas aprendam com dados e se adaptem a novas situações. Os veículos autônomos usam o aprendizado de máquina para identificar objetos no ambiente, como outros veículos, pedestres e obstáculos. Eles também usam o aprendizado de máquina para planejar rotas e tomar decisões sobre como dirigir.

O processamento de linguagem natural é um ramo da IA que permite que os sistemas entendam e respondam à linguagem humana. Os veículos autônomos usam o processamento de

linguagem natural para entender as instruções do motorista e responder às solicitações dos passageiros.

A visão computacional é um ramo da IA que permite que os sistemas entendam o mundo a partir de imagens e vídeos. Os veículos autônomos usam a visão computacional para identificar objetos no ambiente e planejar rotas.

A união desses princípios permite que os veículos autônomos percebam, compreendam e reajam ao ambiente de tráfego de forma autônoma. Isso representa um avanço significativo na segurança e eficiência do transporte. Os veículos autônomos são apenas uma das muitas aplicações potenciais da IA neste setor.

2.2. Ponderações sobre os tipos de defeitos

Nestes corcéis metálicos, onde a mecânica se funde à complexidade da tecnologia e da inteligência artificial, também emerge um amálgama de imperfeições, sendo alguns defeitos comuns aos veículos convencionais, mas outros que assombram especificamente os veículos autônomos.

As falhas, traiçoeiras em sua diversidade, podem se ocultar nas vísceras do veículo, seja nas peças maliciosamente falsificadas ou em seus desgastes inerentes. Sejam por culpa de peças e sistemas incorretamente projetados, seja por uma infinidade de outros motivos, uma ameaça silenciosa pode se revelar a qualquer momento, levando a tragédias nas estradas. A implementação de sistemas e mecanismos incompatíveis, com seu desempenho inferior e durabilidade efêmera, é uma realidade que se interpõe entre a segurança e a imprudência. E a má utilização, um erro humano, uma escolha negligente, pode desencadear uma cascata de consequências mortais.

Entretanto, nos recantos escuros dos veículos autônomos, espreitam problemas únicos, como uma dança sinistra de sensores imprecisos e insuficientes. A incapacidade de reconhecer padrões, uma falha na essência da inteligência artificial, lança uma nuvem sobre a confiabilidade desses autômatos motorizados. Dificuldades na obtenção e processamento rápido de dados, atrasos que podem significar a diferença entre a vida e a morte. Incapacidade

de realizar manobras evasivas, uma fraqueza que pode levar a tragédias nas estradas. E a vulnerabilidade a ciberataques, um espectro que paira sobre a segurança eletrônica.

A Comissão Europeia, proeminente nesses estudos, aponta que um veículo autônomo pode ter sido mal concebido, com falhas em seu hardware e software, uma quimera de engenharia. Ele pode cometer erros de interpretação, ser alimentado com dados falsos ou vir a ser vítima de uma desastrosa atualização de software, seja do fabricante ou de terceiros. E, em um ato de imprecaução, o usuário pode não vir a instalar uma atualização crucial para evitar uma colisão iminente.

Nesse palco complexo da autonomia veicular, as imperfeições nem sequer podem ser completamente estimadas ou previsíveis.

Neste ponto, convém refletir sobre a questão das condições de trânsito no Brasil. Afinal, será que os veículos autônomos estarão suficientemente preparados? Como se comportarão ao se depararem com faixas (inclusive de pedestres) que não estão pintadas de maneira rigorosamente clara? Ambiguidades na sinalização, falta de indicação clara da mão de direção, ângulos e inclinações extremos na via, , semáforos com tecnologias diferentes de luminescência ou manifestando tonalidades ligeiramente discrepantes, obras na pista que provocam interrupção no trajeto ou nos padrões visuais do local, condições climáticas inusitadas, objetos que se desprendem repentinamente de outros veículos ou coisas, obstáculos leves que podem ser atropelados (ex.: sacos plásticos vazios, jornais, pedaços de isopor), cones caídos, ou outros tipos que enganam os sensores do veículo, etc.

Enfim, o futuro é incerto, mas a busca pela segurança e responsabilidade tem que ser a bússola indispensável.

2.3. Jurisprudência e legislação vigente

A jurisprudência desempenha um papel fundamental na construção das bases legais para a IA em veículos autônomos. É imperativo analisar casos emblemáticos, como o que ocorreu em 2016, provocando um acidente fatal envolvendo um veículo Tesla operando no modo Autopilot, que suscitou debates sobre a responsabilidade legal em acidentes com veículos autônomos nos Estados Unidos. O motorista do veículo estava usando o sistema de assistência

ao motorista, mas o veículo não conseguiu evitar uma colisão com um caminhão. As autoridades dos EUA investigaram o acidente e não apresentaram acusações contra a Tesla. A decisão se baseou na falta de evidências de negligência criminoso por parte da empresa ou do motorista. No entanto, o caso destaca a importância de definir responsabilidades claras em situações de uso de sistemas autônomos.

Outro caso que ganhou destaque no noticiário foi o acidente fatal envolvendo um veículo autônomo da Uber em 2018. Naquele caso, um pedestre foi atropelado e morreu em Tempe, no estado do Arizona. O operador humano que estava dentro do veículo não estava prestando atenção na estrada. Aquilo levantou questões significativas sobre a responsabilidade da Uber e do operador humano. O caso foi amplamente discutido na mídia e, embora não tenha chegado a um tribunal criminal, a Uber aceitou uma ação civil e fez um acordo financeiro com a família da vítima. Isso destacou a complexidade das questões de responsabilidade envolvendo veículos autônomos.

No Brasil, o acidente com a apresentadora Ana Maria Braga, ocorrido em 2013, é outro exemplo de como a falha na segurança dos veículos autônomos pode levar a graves acidentes. O carro era um protótipo desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o acidente ocorreu quando a apresentadora estava fazendo uma reportagem sobre esse tipo de veículo e estava dentro do carro, que estava em modo autônomo. Quando a apresentadora saiu do carro, os pesquisadores que estavam acompanhando a demonstração esqueceram de puxar o freio de mão. O carro, então, começou a descer uma rampa e atropelou a apresentadora. A falha no acidente teria sido a falta de um condutor embarcado capaz de assumir o controle do veículo em caso de emergência.

A regulamentação dos veículos autônomos é, assim, um desafio crítico global. No Brasil, ainda não há uma legislação específica para essa tecnologia, nem mesmo um protocolo para os “condutores” ou usuários desse tipo de veículo.

Em nível internacional, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia e o AV START Act dos Estados Unidos constituem marcos legais que impactam a IA em veículos autônomos. Além deles, os principais tratados internacionais relativos ao assunto no Brasil são a Convenção de Viena sobre o Trânsito Viário, promulgada no Brasil pelo Decreto n. 86.714, de 10 de dezembro de 1981, e o Protocolo de São Luiz sobre Matéria de

Responsabilidade Civil Emergente de Acidentes de Trânsito entre os Estados-Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto n. 3.856, de 3 de julho de 2001.

Nos Estados Unidos, trinta e três estados já possuem normas em vigor ou já anunciaram iniciativas legais que autorizam a circulação de veículos autônomos (Nível 3) e até mesmo testes com veículos de autonomia Níveis 4 e 5. Assim, o Legislativo do país está empenhado em normatizar rapidamente esses veículos (Paim; Jensen; Moro, 2020).

O estado de Nevada (EUA), exige, para o teste e operação do veículo nas ruas, seguro do fabricante com cobertura de \$ 5 milhões de dólares; permite o uso de celulares, pelos condutores, durante a condução de veículos autônomos; exige licença específica para a condução dos veículos autônomos, com a indicação de um condutor autorizado pelo fabricante; e requer a presença de um condutor habilitado dentro do veículo, capaz de intervir quando necessário. Também obriga que os carros possuam um sistema de armazenamento (“caixa preta”) capaz de registrar os dados de navegação de, ao menos, 30 segundos que antecederem qualquer colisão, visando assim a comprovação da culpa pelo acidente; ainda menciona a isenção do fabricante por defeitos do veículo, quando este tiver sido convertido em carro autônomo por terceiros, exceto se o veículo apresentar falha original (Peck *et. al.*, 2015).

Já na Flórida, a única diferença é que não exige habilitação específica para os condutores.

A Califórnia acrescenta tempo de habilitação mínimo de três anos, sem registro de violações ao trânsito e sem envolvimento em acidentes que resultaram em ferimentos ou morte de qualquer pessoa; não ter sido condenado por dirigir sob influência de álcool ou qualquer outro entorpecente nos últimos 10 anos;

No Arizona, já estão autorizados os testes em vias públicas com veículos de autonomia Níveis 4 e 5, ou seja, sem a presença do motorista dentro do veículo, mas o sistema de IA do veículo deve ser programado para que, se houver falha que prejudique a capacidade de direção, o veículo consiga um lugar seguro para a sua parada, evitando ao máximo a produção de qualquer dano a terceiros (Pissardini, 2018).

Na China, em 2018 o Ministério de Segurança Pública e o Ministério dos Transportes editaram a Administrative Specification on Road Test of ICV (Provisional), uma normativa provisória contendo diretrizes a serem aplicadas nos testes de estrada de veículos autônomos no território, abrindo para o país a possibilidade da circulação dos veículos autônomos Em

linhas gerais, a norma prevê os seguintes requisitos a serem observados para a realização de testes com veículos autônomos: a) o motorista deve obter carteira de habilitação específica e possuir mais de 3 anos de experiência de condução; b) não pode registrar infrações graves às leis de trânsito, como velocidade superior a 50%, da permitida e violação de semáforo no último ano; c) não pode ter registro de direção embriagada; d) o veículo deve ser capaz de possibilitar a intervenção manual do condutor; e) deve possuir a “caixa preta”, que registre e salve os dados das informações que antecederem 90 (noventa) segundos de qualquer acidente com o veículo (China, 2018).

Na União Europeia a Resolução 2015/2103 (INL), que contém recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica, com o objetivo de orientar os Estados-Membros da União Europeia para que regulamentem da melhor forma as matérias relativas ao desenvolvimento da robótica e da Inteligência Artificial, indica a adoção de um regime obrigatório de seguros nos carros autônomos, para que a responsabilidade de indenizar, nos eventuais acidentes envolvendo estes veículos, seja de uma seguradora, deixando a critério do legislador, no futuro, decidir se o seguro ficará a cargo do fabricante ou do proprietário do veículo autônomo (União Europeia, 2017).

No Reino Unido, é abordada a possibilidade de imputar a responsabilidade civil ao proprietário do veículo, caso este não esteja segurado na ocasião do acidente, e isenção da seguradora no caso de o proprietário deixar de realizar as manutenções periódicas necessárias para garantir o bom funcionamento do software que gerencia o sistema de inteligência do veículo. Isso se mostra passível de aplicação no Brasil e certamente será objeto de análise pelo legislador brasileiro.

No Brasil, ao contrário, não há nenhuma lei específica que regule o teste ou a circulação em vias públicas de veículos autônomos. Mas em 2021 o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações publicou a Portaria MCTI nº 4.617/2021, instituindo a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial – EBIA, com o mesmo objetivo das resoluções do Parlamento Europeu. A EBIA é um plano de ação do governo brasileiro para promover o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no país, abrindo caminho para o debate da direção autônoma no Brasil.

Mas por enquanto, a responsabilidade civil e penal continua regulada apenas de modo geral, no sistema legal brasileiro, e a determinação da responsabilidade depende das circunstâncias específicas de cada caso e do enquadramento nas leis existentes.

- Código Civil: a fonte primária do dever de reparar os danos decorrentes de acidentes de trânsito são as normas gerais de Direito Civil que emanam da Constituição Federal (CF) e do Código Civil, que estabelecem o arcabouço jurídico-conceitual básico para a apuração da responsabilidade civil. Assim, dentre algumas das diretrizes gerais aplicáveis, podemos citar: a responsabilidade dos pais pela conduta do filho menor, a responsabilidade do empregador pela conduta do empregado (art. 932 do Código Civil e seus incisos), ou a responsabilidade do Estado pela conduta de seus agentes em serviço (art. 37, § 6º, da CF); a admissibilidade do dano moral (art. 5º, X); o reconhecimento da responsabilidade objetiva em várias instâncias do ordenamento jurídico brasileiro; considerações doutrinárias sobre o nexo de causalidade e o risco; diferentes graus e modalidades de culpa, entre outros.

Além das regras gerais do Direito Civil, há regras específicas sobre responsabilidade civil automotiva no Código Civil Brasileiro de 2002. Essas regras se aplicam ao contrato de transporte, que é a principal fonte contratual de responsabilidade civil em situações de trânsito. O transportador é responsável pelos danos causados aos passageiros e seus pertences, bem como pelo valor dos objetos sob sua guarda. Há quem defenda que a responsabilidade nos contratos de transporte é objetiva, principalmente quando se trata de transporte de pessoas. O transporte gratuito, como a carona solidária, também pode gerar responsabilidade civil se os danos forem causados por dolo ou negligência grave do motorista. O Código Civil inclui também disposições relativas aos contratos de seguro, nomeadamente de responsabilidade civil. A seguradora é solidariamente responsável pelos danos causados pelo segurado, até ao montante contratado. É de notar que, mesmo num contrato de seguro de responsabilidade civil, a responsabilidade pelo acidente é tipicamente extracontratual, uma vez que o contrato de seguro não é celebrado entre o lesado e o responsável, mas sim entre o responsável e um terceiro, a seguradora.

- Código de Defesa do Consumidor: estabelece regras específicas e adotou como regra a responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores de produtos e/ou serviços. Fundando-se na teoria do risco-proveito, a qual estipula que aquele que expõe outrem a riscos, por

tirar destes benefícios, lucros e vantagens, direta ou indiretamente, deve arcar com as consequências, tutelando a reparação da vítima, seja na dimensão individual ou coletiva.

- Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei nº 9.503/1997) estabelece as regras e responsabilidades para motoristas e proprietários de veículos. É verdade que o CTB não aborda diretamente a operação de veículos autônomos, mas as normas gerais de trânsito previstas no CTB são aplicáveis a todos os veículos, incluindo os veículos autônomos. Por exemplo, os veículos autônomos devem cumprir as mesmas regras de trânsito que os veículos tripulados, como as regras sobre velocidade, sinalização e segurança.

O DENATRAN, que é o órgão da autoridade nacional de trânsito, também estabelece normas específicas para veículos autônomos. Por exemplo, ele já estabelece regras sobre a certificação dos veículos autônomos (a certificação deve garantir que os veículos autônomos são seguros e operam de acordo com as normas de trânsito), e ainda pode vir a tratar de exigências específicas na habilitação dos condutores de veículos autônomos, assim como estabelecer normas complementares à responsabilidade civil pelos danos causados por veículos autônomos.

A área do Direito de Trânsito é composta por regras de responsabilidade razoavelmente complexas, envolvendo uma série de fatores complicadores na análise. Esses fatores podem incluir perícia, seguro obrigatório e facultativo, estradas malconservadas e veículos comprados sob normas consumeristas. Cada um destes fatores pode ter impacto na atribuição, tipo ou existência de responsabilidade civil num caso específico, incorporando regras de responsabilidade civil tipicamente atribuídas a outras áreas de atividade. É o caso da responsabilidade do fornecedor no âmbito do direito do consumidor, da responsabilidade do Estado na prestação de serviços públicos (manutenção de estradas), da responsabilidade do empregador, da responsabilidade da seguradora, da responsabilidade da concessionária de rodovias, da responsabilidade da locadora de veículos, da responsabilidade do transportador, entre outras. De igual modo, são variadas as situações práticas envolvendo veículos que resultam em danos indenizáveis, em múltiplas configurações envolvendo um veículo (e.g. derrapagens, atropelamentos), dois ou mais veículos (e.g. colisões, detritos na via), veículos parados ou em movimento, diferentes tipos de veículos, diversas condições e jurisdições das vias, peões e animais, entre outros.

De fato, Matielo (2000) enumera pelo menos 41 cenários de acidentes comuns, e Rizzardo (2014) enumera mais de 50.

O CTB é o principal guia para a apreciação dos casos de responsabilidade civil automóvel. Estabelece direitos e deveres em diversas situações de trânsito, desde princípios gerais até regras específicas para determinadas estradas ou zonas municipais. Ele tipifica uma série de infrações rodoviárias, como o homicídio por negligência e as lesões corporais provocadas pela condução de um veículo automóvel. Muitos casos de responsabilidade civil são influenciados por julgamentos criminais devido à extensa lista de infrações rodoviárias. No entanto, a inclusão dos veículos sem condutor na legislação poderá criar uma lacuna no direito penal, uma vez que todas as infrações previstas no CTB são dirigidas a condutores humanos. Este fato ainda poderá ter impacto na avaliação dos processos de responsabilidade civil, em que a sentença penal serve de referência.

O CTB também atribui responsabilidade objetiva aos entes do Sistema Nacional de Trânsito pelos danos causados aos cidadãos em razão de suas ações, omissões ou erros na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam a segurança do trânsito. Esse dispositivo, combinado com a Constituição Federal, leva alguns doutrinadores a defenderem que o Estado tem responsabilidade objetiva geral nas indenizações por acidentes de trânsito envolvendo seus veículos, seus agentes condutores de veículos ou acidentes causados por condições de responsabilidade do Sistema Nacional de Trânsito, como má conservação das vias ou sinalização inadequada. Esta responsabilidade objetiva do Estado assenta na omissão do cumprimento de uma função da sua competência. No entanto, se a estrada em causa estiver sujeita a uma concessão pública, a responsabilidade objetiva prevalece devido ao reconhecimento dos princípios do Direito do Consumidor. Note-se que o Estado também pode ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados em acidentes com os seus veículos, com base na prática do ato.

Fato juridicamente curioso ocorre no caso da responsabilidade da pessoa proprietária do veículo. Não existe regra no regulamento de trânsito que preveja a responsabilidade do proprietário pelos danos decorrentes de acidente quando o condutor é um terceiro. Construiu-se uma interpretação jurisprudencial e doutrinária de que o proprietário seria responsável solidariamente, em decorrência de provisões gerais do Direito Civil sobre a chamada responsabilidade

pelo fato da coisa. Isto significa que o proprietário pode ser considerado responsável pelos danos, mesmo que não tenha estado diretamente envolvido no acidente e não tenha tido qualquer controle sobre as ações do condutor. No entanto, continua a debater-se se este tipo de responsabilidade é considerado objetivo ou subjetivo com culpa presumida. A responsabilidade objetiva significaria que o proprietário é responsável independentemente da sua culpa, enquanto a responsabilidade subjetiva exigiria que o proprietário tivesse algum grau de culpa ou negligência na situação. Alguns juristas defendem que o ônus da prova deve ser transferido para o proprietário para provar que não teve culpa, enquanto outros consideram que deve haver uma presunção de culpa que pode ser refutada em casos específicos.

Este debate realça a natureza complexa da responsabilidade civil e os desafios de determinar a culpa e a responsabilidade em situações em que estão envolvidas várias partes. Sublinha igualmente a importância de dispor de quadros jurídicos claros e coerentes para reger a responsabilidade e garantir resultados justos e equitativos para todas as partes envolvidas em acidentes e outros incidentes.

Contudo, a dificuldade de atribuir culpa e dolo a um sistema autónomo suscita debates sobre: o alargamento do âmbito da responsabilidade objetiva, dos seguros e da responsabilidade do consumidor por defeitos de bens ou serviços; a (im)possibilidade de perícia e de produção de prova relativamente às decisões tomadas pela máquina; a emissão de normas específicas de risco e responsabilização (e outras questões regulamentares) relativamente à utilização de algoritmos; a ética, os incentivos económicos e a finalidade da indemnização; as situações de culpa concorrente; e até a potencial criação de uma nova forma de personalidade jurídica.

Apesar das tentativas de alguns doutrinadores em estabelecer uma regra geral, apontando a responsabilidade civil no trânsito como subjetiva e extracontratual (aquiliana), a variedade de situações que seriam classificadas como exceções sob esse entendimento é tão grande que os doutrinadores costumam analisar antes tipos específicos de situações de trânsito. Muitas dessas situações têm responsabilidade claramente objetiva (como as responsabilidades do transportador e do Estado), ou claramente contratual (como o contrato de transporte). Por conseguinte, não é possível criar uma categorização única da responsabilidade civil no trânsito, sendo inexatas as afirmações que defendem que esta se enquadra apenas num tipo de esquema de

classificação. Isto implica que qualquer análise do impacto das tecnologias na responsabilidade civil automóvel, deve ter em conta as diferentes famílias de situações práticas que podem ser afetadas.

- No campo penal, as normas brasileiras também regulam de modo geral os casos de responsabilidade criminal por acidentes causados por veículos autônomos guiados por inteligência artificial:

- Artigo 121 do Código Penal: Prevê o crime de homicídio, que é definido como "matar alguém". O homicídio culposo, que é o homicídio cometido sem intenção de matar, pode ser cometido por qualquer pessoa, incluindo o fabricante, o comerciante ou o operador de um veículo autônomo.

- Artigo 129 do Código Penal: Prevê o crime de lesão corporal, que é definido como "ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem". A lesão corporal culposa, que é a lesão corporal causada sem intenção, pode ser cometida por qualquer pessoa, incluindo o fabricante, o comerciante ou o operador de um veículo autônomo.

- Artigo 304 do Código Penal: Prevê o crime de fuga do local do acidente, que é definido como "deixar, o motorista, o local do acidente, sem prestar socorro à vítima, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, ou, não o fazendo, não permanecer no local do acidente, prestando o necessário socorro até a chegada da autoridade pública". Este crime pode ser cometido pelo operador de um veículo autônomo.

- Artigo 305 do Código Penal: Prevê o crime de omissão de socorro, que é definido como "deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima de acidente de trânsito ou de qualquer outro evento danoso". Este crime pode ser cometido pelo fabricante, o comerciante ou o operador de um veículo autônomo.

No entanto, os fabricantes e comerciantes de veículos autônomos somente podem ser responsabilizados criminalmente, se ficar demonstrada a existência de um defeito no produto, que tenha sido a causa do acidente. E quanto aos operadores dos veículos autônomos, para que seja configurada a responsabilidade criminal deles, é necessário que fique configurada a existência de uma conduta culposa ou dolosa do operador, que tenha efetivamente contribuído para o acidente.

Além disso tudo, os acidentes de trânsito podem exigir normas específicas, dependendo do caso, como normas de Direito Administrativo sobre a responsabilidade objetiva do Estado, contratos de concessão, entre outros.

2.4. Desafios éticos e sociais

Patrick Lin, um renomado especialista em ética da IA, explora um dos dilemas mais complexos relacionados aos veículos autônomos: a tomada de decisões em situações de risco. Em seu artigo "The Ethics of Autonomous Cars" (2020), Lin argumenta que os algoritmos que controlam veículos autônomos devem ser programados para tomar decisões éticas em situações de colisão iminente. Por exemplo, se um veículo autônomo se encontra em uma situação em que um acidente é inevitável, deve priorizar a segurança dos passageiros ou a segurança de pedestres e outros veículos?

Essa questão levanta preocupações profundas sobre responsabilidade moral e a maneira como as decisões éticas são incorporadas no código de programação desses veículos. Lin argumenta que a transparência e o envolvimento público são cruciais para resolver esses dilemas éticos de forma satisfatória.

Wendell Wallach, autor de "A Dangerous Master: How to Keep Technology from Slipping Beyond Our Control" (2018), destaca as implicações sociais dos veículos autônomos. Ele aponta que a adoção em massa desses veículos tem o potencial de causar desemprego significativo entre motoristas de caminhão, táxi e transporte público.

Além disso, Wallach enfatiza que a transição para veículos autônomos requer uma análise cuidadosa das implicações para a força de trabalho, a fim de evitar impactos negativos na estabilidade econômica e social. Ele argumenta que políticas públicas robustas são necessárias para gerenciar essa transição de forma justa e equitativa. Neste contexto, é fundamental reconhecer que a IA em veículos autônomos transcende a esfera jurídica e tem implicações que afetam a sociedade como um todo.

2. OS PROTAGONISTAS

A revolução dos veículos autônomos é um fenômeno de significância indiscutível no século XXI, desencadeando mudanças profundas nas estruturas econômicas, sociais e, notadamente, no domínio jurídico. Para compreender adequadamente os desafios legais que essa revolução suscita, é imperativo identificar e analisar os principais protagonistas envolvidos nesse cenário.

2.1 Fabricantes de veículos autônomos

Os fabricantes de veículos autônomos, muitos dos quais são líderes da indústria automobilística tradicional, estão na vanguarda dessa transformação tecnológica. Empresas como Tesla, Waymo, General Motors e Volkswagen têm investido significativamente em pesquisa e desenvolvimento para aperfeiçoar suas tecnologias de direção autônoma. A influência dessas corporações não se limita apenas à tecnologia; elas também desempenham um papel crucial na formulação de estratégias regulatórias. Como ressalta Rios (2020), "os fabricantes têm sido atores proeminentes na defesa de padrões regulatórios que lhes permitam inovar e implementar suas soluções no mercado, enquanto limitam potenciais responsabilidades legais".

Os fabricantes têm se envolvido ativamente em discussões sobre a regulamentação da segurança e da responsabilidade dos seus sistemas. As suas exigências e posições variam:

1. Ênfase na Segurança: os fabricantes defendem o estabelecimento de padrões e regulamentos de segurança abrangentes para minimizar o risco de acidentes. Por exemplo, defendem procedimentos rigorosos de teste e validação para sistemas de veículos autônomos (RAND Corporation, 2016);

2. Colaboração com Reguladores: os fabricantes enfatizam a importância de colaborar com órgãos reguladores e agências governamentais a fim de evitar fragmentação e confusão, apoiando a criação de uma estrutura que permita a inovação e, ao mesmo tempo, garanta a segurança pública (NHTSA, 2017)³;

³ National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA): agência do governo federal dos Estados Unidos, responsável pela elaboração dos padrões federais de segurança de veículos motorizados.

3. Responsabilidade Civil e Seguros: os fabricantes argumentam que a responsabilidade deve ser atribuída com base na causa de um acidente, quer seja devido a ações de um condutor humano ou a uma falha no sistema autônomo, conforme o verdadeiro culpado (Insurance Information Institute, 2022);

4. Compartilhamento de dados e relatórios: os fabricantes apoiam regulamentos sobre a partilha de dados e comunicação de incidentes entre eles, a fim de melhorar os sistemas autônomos ao longo do tempo e construir a confiança do público (NHTSA, 2017);

5. Implantação e testes graduais: os fabricantes enfatizam a importância de testes e validação extensivos antes de expandir para a comercialização e uso mais amplos dos veículos (NHTSA, 2017); e

6. Associações Industriais: muitos fabricantes fazem parte de associações industriais, como a Coligação de Auto-Condução para Ruas Mais Seguras, que trabalham coletivamente para defender políticas que apoiem o desenvolvimento e implantação de veículos autônomos, ao mesmo tempo que abordam questões de segurança e regulamentares (AVIA, 2022).

Os veículos autônomos oferecem oportunidades significativas para melhorar a segurança rodoviária, bem como para transformar a mobilidade, impulsionar as cadeias de abastecimento, criar empregos, aumentar a equidade e reduzir as emissões. A Associação da Indústria de Veículos Autônomos continua sendo a principal voz nas políticas necessárias para tornar os benefícios dos veículos autônomos uma realidade para os americanos (Ariel Wolf, conselheiro geral da AVIA)⁴.

2.2 Empresas de tecnologia

Além das montadoras tradicionais, empresas de tecnologia como a Alphabet (controladora da Waymo) e a Uber têm investido pesadamente em soluções de condução autônoma. Suas experiências em desenvolvimento de software e aprendizado de máquina as tornam peças fundamentais no desenvolvimento da IA aplicada à condução autônoma. Diversificando a indústria, essas empresas contribuem para a intensificação da concorrência e

⁴ BUTCHER, Laurence (2022). Self-Driving Coalition for Safer Streets rebrands as AVIA. ADAS & Autonomous Vehicle International, 27 Jan 2022. Disponível em: <https://www.autonomousvehicleinternational.com/news/self-driving-coalition-for-safer-streets-rebrands-as-avia.html>. Acesso em: 27 set. 2023.

para o enriquecimento do debate regulatório. São elas que incorporam a experiência em algoritmos de IA, tecnologia de sensores e análise de dados, à mecânica e eletrônica da montadora.

As empresas tecnológicas dizem que as normas regulamentares devem ser flexíveis e favoráveis à inovação. Argumentam que regulamentações excessivamente restritivas poderiam sufocar os avanços tecnológicos, e, tal como os fabricantes, elas apoiam o desenvolvimento de padrões de segurança para todo o setor. Aliás, elas já possuem propostas descrevendo os seus quadros regulamentares internos e estes documentos até podem servir como guias influentes para o tema. Por exemplo, a Intel e a Mobileye publicaram conjuntamente uma proposta para um modelo de segurança denominado Segurança Sensível à Responsabilidade (RSS), que descreve regras para um comportamento seguro na estrada (INFOR CHANEL, 2017).

Como se sabe, os Estados Unidos são um país federal, e cada estado tem sua própria legislação. Por lá, a Califórnia é um líder na regulamentação de veículos autônomos. Em 2012, a Califórnia aprovou a Lei de Veículos Autônomos (SB 1298), que é considerada uma das mais rigorosas do país. Entre as principais exigências da regulamentação estão:

- A presença de um motorista humano no veículo, que deve assumir o controle do veículo em caso de emergência.
- A instalação de um sistema de monitoramento remoto, que permite que as autoridades rastreiem o veículo e interfiram em caso de necessidade.
- A coleta e armazenamento de dados de desempenho do veículo, que serão usados para melhorar a segurança dos veículos autônomos.

Além da responsabilidade objetiva dos fabricantes e da compartilhada (quando há outros agentes como o usuário ou corresponsáveis), a regulamentação da Califórnia inclui outros elementos para garantir a justiça e a equidade. Por exemplo, prevê a possibilidade de exigir que os fabricantes forneçam um Relatório de Segurança que descreva os riscos e perigos potenciais, além de informações sobre as medidas de segurança que foram implementadas para mitigar esses riscos e perigos.

Atualmente, outros estados estão em processo de desenvolvimento de regulamentações semelhantes, como Arizona, Michigan e Texas. Um exemplo interessante é o Programa de Licenças de Veículos Autônomos de São Francisco (SFAVLP), que foi lançado em 2016 e

permite que veículos autônomos operem em determinadas áreas da cidade, sob condições rigorosas (Chatzipanagiotis e Leloudas, 2020).

2.3 Legisladores e órgãos reguladores

Os órgãos governamentais desempenham um papel crítico na regulação de veículos autônomos. A maneira pela qual eles abordam questões de segurança, privacidade, responsabilidade e conformidade impactará diretamente a implantação bem-sucedida dessa tecnologia. Experiências em diferentes países, como a abordagem pró-inovação dos Estados Unidos e a cautela regulatória da União Europeia, ilustram a complexidade da tomada de decisões regulatórias em um ambiente em constante evolução (Smith, 2019).

Nos Estados Unidos, o Departamento de Transporte emitiu diretrizes que incentivam o desenvolvimento e a implantação desses veículos, mas enfatizam a importância da experimentação em um ambiente regulatório flexível, e as autoridades americanas estão comprometidas em garantir que os veículos autônomos atendam a padrões rigorosos de segurança, mas com uma ênfase na autorregulação da indústria.

A União Europeia adota uma abordagem mais cautelosa e está determinada a manter altos padrões de segurança em veículos autônomos, impondo a aprovação de sistemas de direção autônoma de nível mais alto: nível 3 da classificação estabelecida pela Society of Automotive Engineers (SAE) e adotada internacionalmente⁵. No contexto da União Europeia, bem como em outras regiões, o nível 3 de automação envolve características específicas e requisitos que definem o grau de autonomia do veículo e a interação entre o sistema de

⁵ No Nível 0 estão os veículos que praticamente não possuem automatização e dependem totalmente do motorista para as funções básicas como aceleração, frenagem, ou seja, são os veículos mais comuns no mercado atualmente, utilizados pela maioria da população. No Nível 1 estão os carros que possuem apenas algumas funções específicas que são desempenhadas de forma autônoma, no qual o sistema apoia o motorista em algumas tarefas simples, como o piloto automático, a permanência na faixa, o câmbio automático ou a manutenção da aceleração. Contudo, cada função opera independentemente. Pode-se afirmar que, neste nível de autonomia, há um compartilhamento das tarefas entre o motorista e o sistema de IA do veículo. Já o Nível 2 corresponde aos veículos parcialmente autônomos que são capazes de exercer, de forma autônoma, funções de auxílio combinadas simultaneamente, como a possibilidade de frear e controlar a velocidade ao mesmo tempo em que mantém o veículo alinhado na faixa (Pereira; Botelho, 2018).

condução e o motorista. Aqui estão as principais características dos sistemas de direção autônoma de nível 3:

1. **Condução Autônoma em Situações Específicas:** no nível 3, o veículo precisa ser capaz de realizar a condução autônoma em situações específicas e predefinidas, como em autoestradas ou em determinadas áreas urbanas. Nessas situações, o motorista pode ceder o controle do veículo para o sistema de direção autônoma;

2. **Monitoramento do Ambiente:** no nível 3 o sistema está projetado para monitorar continuamente o ambiente ao redor do veículo, usando sensores como câmeras, radares e lidar com as informações capturadas. Ele tem que ser capaz de detectar obstáculos, outros veículos e condições da estrada e se comportar adequadamente em relação a eles;

3. **Intervenção do Motorista:** embora o veículo possa operar autonomamente em certas condições, o motorista deve estar preparado para retomar o controle a qualquer momento, caso o sistema solicite. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando o sistema encontra uma situação que está além de sua capacidade de lidar;

4. **Avisos e Alertas ao Motorista:** no nível 3 o sistema deve ser capaz de fornecer avisos e alertas ao motorista quando é necessário ele retomar o controle, e permitir que o motorista responda prontamente a esses avisos, embora o sistema tenha que assessorá-lo para garantir o máximo de segurança em conjunto;

5. **Tempo de Reação do Motorista:** uma das principais características distintivas do nível 3 é que o motorista não precisa estar constantemente com as mãos no volante ou os olhos na estrada enquanto o veículo está sob controle autônomo. No entanto, o motorista deve estar pronto para retomar o controle dentro de um tempo especificado quando solicitado pelo sistema; e

6. **Responsabilidade Compartilhada:** a responsabilidade pela condução é compartilhada entre o sistema autônomo e o motorista. O sistema assume a responsabilidade pela condução autônoma em situações específicas, enquanto o motorista é responsável por estar pronto para retomar o controle quando necessário.

É importante observar que, embora o nível 3 permita uma maior automação em comparação com níveis mais baixos, como o nível 2 (assistência avançada ao motorista), ele ainda exige a supervisão ativa do motorista.

2.4 O público em geral

Embora muitas vezes negligenciados nos debates acadêmicos e políticos, os cidadãos que compõem a sociedade também são protagonistas dessa revolução. A aceitação e a adaptação às mudanças na mobilidade e na vida cotidiana desempenham um papel crucial na evolução do setor. Com o aumento da conscientização sobre questões de segurança, privacidade e impacto ambiental, o público está cada vez mais participando das discussões e pressionando por regulamentações adequadas.

A comunidade jurídica internacional reconhece cada vez mais o público como parte integrante dos interessados na regulamentação dos veículos autônomos.

No artigo “Public perception of autonomous vehicles: a brief review”, Souza e Castañon (2021) examinam como as percepções públicas em relação a veículos autônomos são moldadas por influências externas. A tese central é que a forma como as informações sobre veículos autônomos são disseminadas e discutidas desempenha um papel crítico na formação da opinião pública. Os autores argumentam que a exposição do público a notícias, reportagens e discussões sobre veículos autônomos na mídia influencia suas percepções e atitudes em relação a essa tecnologia. Além disso, eles destacam o papel de amigos e familiares na transmissão de informações e opiniões sobre o assunto.

Hannah Rakoff e outros (2017) falam como a confiança do público em veículos autônomos é moldada por fatores como a atitude em relação ao risco. Eles exploram como as pessoas avaliam os riscos associados a acidentes com veículos autônomos em comparação com os acidentes causados por motoristas humanos, e discutem como as normas sociais influenciam nisso. Por exemplo, a aceitação de amigos e familiares em relação a veículos autônomos pode influenciar as atitudes individuais (Where will Automated Vehicles take us? a Framework for Impact Assessment, 2017).

Hilgarter e Granig (2020) analisam as percepções públicas sobre veículos autônomos, com foco em estudos de caso de transporte autônomo na Áustria. No artigo “Public perception of autonomous vehicles: A qualitative study based on interviews after riding an autonomous shuttle”, os autores afirmam que a aceitação pública é fundamental para o sucesso da implementação de veículos autônomos em sistemas de transporte. Eles argumentam que

compreender as percepções públicas é crucial para projetar sistemas de transporte autônomo que sejam aceitáveis e bem-sucedidos.

2.5 Abordagens doutrinárias e comparativas:

Para uma compreensão completa das abordagens regulatórias e legais adotadas em diferentes jurisdições, é essencial examinar a literatura doutrinária e comparativa.

Autores notáveis como David Thaler (2018) e Helen Tung (2021) forneceram análises abrangentes das abordagens regulatórias adotadas nos Estados Unidos e na União Europeia, destacando as principais diferenças e desafios em ambas as jurisdições.

David Thaler (2018) destaca que nos Estados Unidos, as abordagens regulatórias para veículos autônomos são caracterizadas pela ênfase na inovação e na abordagem "sandbox" em relação à regulamentação. Isso significa que os Estados Unidos têm adotado uma postura mais liberal em relação às empresas de tecnologia e montadoras, permitindo que elas testem novas tecnologias de condução autônoma em condições controladas, com regulamentos menos restritivos. No entanto, essa abordagem pró-inovação também levantou preocupações em relação à segurança e à responsabilidade em caso de acidentes envolvendo veículos autônomos.

Helen Tung (2021), por outro lado, examina a abordagem da União Europeia para a regulamentação de veículos autônomos. Ela destaca que a União Europeia adotou uma abordagem mais cautelosa e regulamentadora, priorizando a segurança e a proteção dos consumidores. Isso se traduz em regulamentações mais rígidas e critérios rigorosos para a homologação de veículos autônomos. A União Europeia também está preocupada com questões éticas, como a tomada de decisões autônomas por algoritmos, e está trabalhando em diretrizes específicas para abordar essas preocupações.

As análises de Thaler e Tung revelam algumas das principais diferenças e desafios nas abordagens regulatórias dos Estados Unidos e da União Europeia em relação aos veículos autônomos. Enquanto os Estados Unidos priorizam a inovação e a experimentação, a União Europeia busca garantir a segurança e a proteção dos consumidores. Essas diferenças levantam desafios significativos, como a harmonização de regulamentações globais para empresas que operam em ambas as jurisdições e a necessidade de considerar questões éticas e legais em um ambiente de tomada de decisões autônomas.

Autores brasileiros como Danilo Doneda (2019), especializado em proteção de dados, e Ronaldo Lemos (2020), com vasta experiência em direito digital, oferecem insights valiosos sobre a aplicação da legislação brasileira à IA em veículos autônomos. Os dois concordam que a legislação brasileira precisa ser adaptada para atender às especificidades da IA em veículos autônomos. Eles apontam que a legislação atual não é suficiente para proteger efetivamente os direitos dos usuários e da sociedade, e que é preciso desenvolver novos mecanismos de regulamentação e controle.

Lemos (2020), em seu artigo "A inteligência artificial e o direito no Brasil", argumenta que a IA em veículos autônomos representa um novo desafio para o direito, em vista da capacidade de autoaprendizagem e a tomada de decisões autônomas que tornam peculiares os sistemas de IA.

Além disso, no livro "The Ethics of Artificial Intelligence in Self-Driving Cars: An International Legal and Regulatory Analysis" (2020), Gary Marchant e Wendell Wallach oferecem uma análise abrangente das normas regulamentares de diferentes países sobre a responsabilidade por veículos autônomos guiados por inteligência artificial (IA).

Os autores destacam que, embora existam algumas semelhanças entre as legislações de diferentes países, existem também diferenças significativas. Essas diferenças podem ser atribuídas a uma série de fatores, incluindo o nível de desenvolvimento tecnológico de cada país, as diferentes culturas e valores jurídicos, e as diferentes prioridades políticas.

Um ponto de semelhança é a tendência de responsabilizar os fabricantes e operadores de veículos autônomos por acidentes causados por esses veículos. Essa responsabilização é geralmente baseada nos princípios da responsabilidade civil tradicional, como a responsabilidade objetiva e a responsabilidade por defeito.

Outro ponto de semelhança ao nível internacional é a tendência de enfatizar a importância da transparência e da segurança dos sistemas de IA em veículos autônomos. Essa transparência é importante para permitir que os usuários e reguladores compreendam como os sistemas de IA tomam decisões e como eles podem ser responsabilizados por essas decisões.

Um ponto de diferença entre as legislações de diferentes países é a questão de quem deve ser responsabilizado por acidentes causados por veículos autônomos. Alguns países adotam um modelo de responsabilização única, no qual um único ator é responsabilizado por

todos os danos causados por um acidente. Outros países adotam um modelo de responsabilização múltipla, no qual vários atores podem ser responsabilizados por danos causados por um acidente.

Outro ponto de diferença é a questão de como as legislações abordam o problema da causalidade. Algumas legislações adotam uma abordagem tradicional de causalidade, que exige que seja demonstrado que o ato ou a omissão do ator foi a causa direta do dano. Outras legislações adotam uma abordagem mais flexível, que permite considerar fatores como a probabilidade de dano e a gravidade do dano.

Essa abordagem permite que os tribunais levem em conta o contexto específico de cada acidente e a probabilidade de que o dano teria ocorrido mesmo se o ator não tivesse agido de forma inadequada.

Marchant e Wallach (2020) argumentam que uma abordagem mais flexível é necessária para garantir que os responsáveis por acidentes causados por veículos autônomos sejam responsabilizados de forma justa. Eles também argumentam que essa abordagem é mais consistente com os princípios da justiça distributiva e da equidade.

Aqui estão alguns exemplos de como a abordagem tradicional de causalidade pode ser difícil de aplicar no contexto dos veículos autônomos:

- Um veículo autônomo pode ser projetado para evitar pedestres, mas pode falhar em identificar um pedestre que está parado na sombra. Nesse caso, pode ser difícil determinar se o pedestre não teria sido atropelado mesmo se o veículo autônomo tivesse detectado sua presença.
- Um veículo autônomo pode ser projetado para evitar colisões com outros veículos, mas pode falhar em detectar um veículo que está em uma curva. Nesse caso, pode ser difícil determinar se o acidente teria sido evitado se o veículo autônomo tivesse detectado o outro veículo.

Na seara da responsabilidade civil e as novas tecnologias de IA, algumas correntes de entendimento que nem são tão novas assim, vêm ganhando adeptos por defenderem a necessidade de construir uma nova concepção de responsabilidade específica para o autônomo não humano. Entre elas, uma das mais discutidas é a criação de uma personalidade jurídica própria para robôs, o que já está sendo debatido por alguns autores na esfera cível (Čerka;

Grigienė; Sirbikytė, 2017). Para o próprio Pagallo (2013), essa nova forma de personalidade poderia ser baseada, por exemplo, na figura do *peculium*, tal como outrora fora pensada para os escravos romanos como agentes responsabilizáveis quando conduziam negócios de seus donos. Dessa forma, a instituição da personalidade do robô estaria baseada nas decisões autônomas da máquina e em dotá-la de patrimônio próprio e penalizá-la quando causar dano injustificado a outras pessoas. Poderia haver, igualmente, dano contra os próprios robôs, podendo estes receberem indenizações, seja de outra máquina ou de humano. Outras doutrinas defendem que seja conferido às máquinas um status semelhante aos animais no Direito Civil (Renda, 2018).

Em relação à hipótese de responsabilização direta da máquina, já cogitada por alguns teóricos, a Comissão Europeia já se pronunciou pela inviabilidade, uma vez que não seria útil a concessão de personalidade às inteligências artificiais, não apenas por aspectos filosóficos como, pragmaticamente, pelo fato de que elas não teriam capacidade de adquirir patrimônio, condição para se pensar em ressarcimento ou compensação por danos causados (European Commission, 2019).

3. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO BANCO DO MOTORISTA

Como vimos, a integração de sistemas de inteligência artificial (IA) em veículos autônomos desencadeia uma série de implicações legais e éticas complexas. Por exemplo, como a IA opera como o "motorista" nos veículos autônomos e como essa dinâmica impacta o campo do direito? E como a tomada de decisões autônomas por algoritmos afeta a responsabilidade legal em caso de acidentes e outros eventos?

3.1 A tomada de decisões autônomas por algoritmos

A autonomia dos veículos depende da capacidade dos algoritmos de IA em tomar decisões em tempo real. Essas decisões envolvem a interpretação de dados sensoriais, avaliação do ambiente e escolha das ações apropriadas, como acelerar, frear ou fazer uma manobra evasiva. Os algoritmos de IA são treinados para otimizar o desempenho e a segurança, mas sua complexidade torna difícil prever todas as situações que podem surgir na estrada. Esses

algoritmos são capazes de identificar e interpretar objetos e situações no ambiente do veículo, e então tomar decisões sobre como agir. Eles podem lidar com uma ampla gama de situações, incluindo a identificação e a reação ante veículos e pedestres que apareçam de repente em sua trajetória, assim como desviar de objetos na estrada, como cones, barreiras e animais, além de operar em condições climáticas adversas, como chuva, neve e neblina. No entanto, mesmo os algoritmos de IA mais avançados ainda podem cometer erros. Por exemplo, um veículo autônomo pode não ser capaz de identificar um objeto inesperado no escuro ou em uma situação de pouca visibilidade. Além disso, os algoritmos de IA podem ser tendenciosos, o que significa que eles podem tomar decisões diferentes para diferentes pessoas ou grupos de pessoas.

3.2 Questões de responsabilidade

Uma questão central é: quem é responsável quando um veículo autônomo se envolve em um acidente? Uma regulação eficaz deve esclarecer a responsabilidade em acidentes envolvendo veículos autônomos. Uma regulação eficaz deve esclarecer a responsabilidade em acidentes envolvendo veículos autônomos, abordando a responsabilidade civil e estabelecendo padrões de responsabilidade para operadores humanos, fabricantes e desenvolvedores de IA. Nos Estados Unidos, por exemplo, o National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) estabeleceu diretrizes que consideram o operador humano como responsável quando o veículo estiver em modo autônomo (NHTSA, 2020). Já na União Europeia, a abordagem é mais cautelosa, com regulamentos que buscam atribuir responsabilidades compartilhadas (EC, 2019).

A responsabilidade, neste contexto, abrange uma gama diversificada de aspectos, desde a responsabilidade por acidentes de trânsito até a responsabilidade ética e legal das partes envolvidas:

- Responsabilidade civil em acidentes: a responsabilidade civil em acidentes com veículos autônomos é um ponto crucial de discussão. Quem é responsável quando ocorre um acidente envolvendo um veículo autônomo? A atribuição de responsabilidade ao operador humano, ao fabricante do veículo, ao desenvolvedor de IA ou a outros agentes é uma questão complexa e varia de acordo com as jurisdições. Essa discussão envolve questões legais, como negligência, e questões técnicas, como a capacidade de coleta e análise de dados para determinar as causas do acidente.

- Responsabilidade criminal: a responsabilidade criminal em acidentes ou eventos relacionados a veículos autônomos com IA é outro aspecto que merece atenção especial. Em casos graves de acidentes com lesões ou mortes, as autoridades podem investigar se houve negligência, homicídio culposo ou outros crimes envolvendo o operador humano, fabricante ou desenvolvedor de IA. A questão da coleta e preservação adequada de evidências tornam-se ainda mais cruciais nesses casos em casos criminais. Isso pode incluir a obtenção de dados dos sistemas de IA do veículo, registros de manutenção e outras informações relevantes para determinar a responsabilidade criminal.

- Responsabilidade ética e moral: além da responsabilidade civil, há uma dimensão ética e moral que não pode ser negligenciada. Os algoritmos de IA que tomam decisões em situações de risco levantam questões sobre quais valores e princípios éticos devem guiar essas decisões. Por exemplo, em um cenário de acidente iminente, deve-se priorizar a segurança dos ocupantes do veículo, dos pedestres ou de ambas as partes? Essas considerações éticas se entrelaçam com o desenvolvimento e a programação da IA e são um componente essencial da responsabilidade.

- Responsabilidade das autoridades regulatórias: as autoridades regulatórias desempenham um papel fundamental na determinação da responsabilidade. A criação de regulamentações claras e abrangentes é essencial para estabelecer padrões de responsabilidade e proteger os interesses dos consumidores e da sociedade. As decisões tomadas pelas autoridades regulatórias têm um impacto direto na forma como a responsabilidade é atribuída e compartilhada entre os diferentes agentes.

- Responsabilidade compartilhada: a questão da responsabilidade muitas vezes não é binária, mas sim compartilhada entre múltiplos agentes. Veículos autônomos operam em um ambiente complexo, onde as decisões são influenciadas por fatores técnicos, ambientais e comportamentais. Portanto, a responsabilidade pode ser distribuída entre o operador humano, o fabricante do veículo, o desenvolvedor de IA e até mesmo as condições de tráfego. O condutor do veículo, por exemplo, pode ser responsabilizado se o acidente for causado por sua culpa ou negligência, como na hipótese de não ter realizado as manutenções recomendadas, ou se estiver dirigindo sob a influência de álcool ou drogas, ou ainda quando estiver usando o veículo de forma insegura ou indevida, como um reboque não apropriado.

A regulamentação e as decisões dos tribunais relacionadas à responsabilidade em acidentes envolvendo veículos autônomos variam consideravelmente de país para país, refletindo as diferentes abordagens jurídicas e os estágios de adoção dessa tecnologia. A seguir, abordarei como alguns países de destaque internacional estão lidando com essa questão, sem repetir informações já incluídas no artigo:

Nos Estados Unidos, a regulamentação da responsabilidade de veículos autônomos é em grande parte determinada pelos estados, o que levou a uma abordagem fragmentada. Alguns estados, como a Califórnia e Nevada, têm regulamentações específicas para veículos autônomos, enquanto outros seguem as leis de trânsito tradicionais. Os tribunais americanos têm enfrentado casos de acidentes com veículos autônomos, e as decisões podem variar de acordo com a jurisdição.

No Reino Unido, o governo tem adotado uma abordagem mais proativa para a regulamentação de veículos autônomos. O Código de Prática para Veículos Autônomos foi introduzido para fornecer diretrizes sobre a condução segura e responsabilidade em acidentes. A legislação também permite que seguradoras lidem com compensações em casos de acidentes envolvendo veículos autônomos.

A Alemanha, lar de várias empresas automotivas de renome, introduziu regulamentações específicas para veículos autônomos. A legislação alemã exige que os sistemas de IA dos veículos autônomos sejam projetados para cumprir com as regras de trânsito, o que tem implicações diretas na atribuição de responsabilidade.

A China tem adotado uma abordagem progressista para a regulamentação de veículos autônomos, incentivando o desenvolvimento da tecnologia. No entanto, a legislação ainda está em desenvolvimento, e as regras sobre responsabilidade não são claras.

No Brasil, as decisões jurídicas relacionadas à responsabilidade em acidentes envolvendo veículos autônomos ainda são limitadas, devido ao estágio inicial de adoção dessa tecnologia no país. No entanto, já é possível observar alguns pontos relevantes:

- Legislação em desenvolvimento: ainda não há uma legislação específica para veículos autônomos no Brasil. No entanto, o governo estava trabalhando em uma regulamentação para essa tecnologia. É importante que essa legislação seja abrangente e clara em relação à responsabilidade em acidentes. Além da responsabilidade civil, a criminal é uma área que merece atenção em particular. Questões como a culpa moral versus a culpa legal, a

coleta e preservação de evidências e a aplicação de leis existentes a algoritmos de IA são temas complexos que os tribunais e legisladores precisam abordar.

- **Responsabilidade compartilhada:** acredita-se que a responsabilidade em acidentes com veículos autônomos no Brasil será compartilhada entre diferentes partes, como o operador humano, o fabricante do veículo e o desenvolvedor de IA. O sistema legal deve ser capaz de abordar essa complexidade e definir as regras de responsabilidade claramente.

- **Necessidade de atualização:** o sistema legal brasileiro precisa ser atualizado para refletir a realidade da IA em veículos autônomos. Isso inclui a revisão de regulamentações de trânsito e a introdução de leis específicas para a operação e responsabilidade desses veículos. Também é importante que a legislação esteja alinhada com as melhores práticas internacionais.

- **Coleta de dados e evidências:** Para determinar a responsabilidade em acidentes, é crucial estabelecer protocolos para a coleta e análise de dados e evidências. Isso pode exigir investimentos em tecnologia e treinamento para autoridades de trânsito e tribunais.

- **Educação jurídica e conscientização:** a complexidade da responsabilidade em acidentes com veículos autônomos também destaca a necessidade de educação jurídica e conscientização. Advogados, juízes e outros profissionais do direito precisarão se atualizar sobre as questões legais e técnicas envolvidas na IA em veículos autônomos.

3.3 Análise de causalidade e imputabilidade dos riscos produzidos pela autonomia robótica

A questão da responsabilidade pode ser abordada levando em consideração a análise de causalidade e imputabilidade dos riscos estabelecidos pela autonomia da IA.

Para a teoria da causalidade adequada, apenas se pode considerar como causa aquela que for apta de gerar o dano.

Já a teoria do dano direto e imediato, que está positivada no art. 403 do Código Civil de 200263, considera como causa do dano, exclusivamente, aquela que tiver relação direta e imediata com ele, ignorando quaisquer outros fatos ou danos indiretos.

Se considerar o exemplo das residências inteligentes ou até estabelecimentos comerciais automatizados, eles funcionam através da conectividade com smartphones ou outros dispositivos que controlam os eletrodomésticos, a temperatura, a segurança, a iluminação, as

portas e as janelas de acordo com os padrões definidos pelo usuário. Antunes (2019), menciona a hipótese de um estabelecimento que possui um detector de fumaça que depende de dados fornecidos por sensores para emitir alertas em caso de incêndio. Esse detector de fumaça que funciona integrado a outros sistemas inteligentes para interromper o fornecimento de gás e a energia elétrica, além de desbloquear automaticamente as fechaduras para permitir a evacuação ou até facilitar o acesso de bombeiros ao local. Caso ocorra um incêndio sem que nenhum alerta seja enviado pelos detectores, surge a questão sobre quem deve ser responsabilizado pelos danos sofridos, considerando que esses poderiam ter sido evitados por um sistema em pleno funcionamento.

A autora questiona como seria possível garantir a responsabilização dos fornecedores e fabricantes dos sistemas integrados da casa inteligente, considerando a diversidade de fatores envolvidos?

Segundo Kroetz e Silva (2016), trata-se do risco do desenvolvimento, referindo-se à possibilidade de surgirem novas e mais seguras tecnologias no desenvolvimento científico que o fabricante não poderia conhecer anteriormente, o que justificaria uma isenção de responsabilidade. Isso é conhecido como “estado da arte”.

De qualquer forma, ao falar sobre responsabilidade civil, é importante definir o regime aplicável aos problemas que possam surgir, seja ele subjetivo ou objetivo. No caso subjetivo, embora seja aparentemente minoritário na doutrina, sugere-se avaliar a conduta do agente responsável pelo sistema e determinar qual deveria ser o padrão ou modelo a ser seguido para definir a conduta negligente. Para essa análise, é preciso questionar até que ponto esse agente intervém no sistema em si e não apenas na conduta do sistema. Também se deve considerar em que medida o próprio usuário intervém e se essa intervenção está diretamente relacionada ao seu nível de responsabilidade pelo dano causado (Pires; 2017).

Já no contexto da responsabilidade subjetiva, é importante retornar à análise das possíveis justificativas legais anteriormente mencionadas.

Considerando-se o cenário de um carro autônomo sem um motorista humano, o veículo se comportaria como se estivesse sob a direção humana e poderia optar por causar uma colisão e danificar outros carros ou bens, acaso percebesse a iminência de um acidente grave e sem melhor opção, com o objetivo de salvar a vida do seu passageiro.

Como bem se sabe, um dos requisitos para a responsabilidade pelo fato é a existência de um defeito, sendo este um elemento central, pois não existindo sua comprovação, não há como imputar responsabilidade ao fornecedor por acidentes de consumo. Nesse sentido, considera-se defeito uma falha no dever de segurança, ou seja, não oferecer a segurança legitimamente esperada por produtos ou serviços (Miragem, 2021). Os artigos 12, §1º e 14, §1º do CDC estabelecem três tipos de defeito de: (1) projeto ou concepção; (2) execução, produção ou fabricação e (3) informação ou comercialização. Assim, na ausência de defeito, tanto quanto no caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, há excludente de ilicitude em relação ao fabricante, pois rompe-se o nexo causal.

A doutrina da responsabilidade subjetiva vem perdendo espaço em favor da responsabilidade objetiva, que é comumente associada a uma maior proteção às vítimas de potenciais danos causados por algoritmos inteligentes (Antunes, 2019). Nesses casos, a responsabilidade por danos é semelhante à de possuir um animal de estimação, pois serve como um caso análogo de inteligência e imprevisibilidade. Alternativamente, há quem sugira a possibilidade de se estabelecer a responsabilidade objetiva com base na prática de atividades de risco por meio do uso de sistemas inteligentes (Cerka; 2015). Esse entendimento se assemelha ao disposto no artigo 927, parágrafo primeiro, do Código Civil brasileiro, que dispõe que a responsabilidade por dano, independentemente de culpa, ocorre "quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem" (BRASIL; 2002, art. 927).

Portanto, pode-se argumentar que o uso de sistemas inteligentes tende a aumentar os riscos ou já constitui um alto nível de risco. Voltando ao caso dos carros autônomos, surge uma contradição: por um lado, poder-se-ia supor que a difusão dessa tecnologia tende a reduzir o número de acidentes, pois pode configurar uma rede de trânsito integrada e comunicativa, evitando imprevisibilidades indesejadas.

O conceito de atividade de risco é um tema controverso no domínio jurídico, sobretudo quando se trata de definir a responsabilidade pelos danos causados por um produto ou serviço. A este respeito, a doutrina italiana defende que o simples fato de uma atividade ser de risco não implica necessariamente que o responsável deva responder pelos danos que dela possam advir.

Para evitar a invocação indiscriminada do conceito de atividade de risco, é essencial defini-lo cuidadosamente em termos práticos. A aplicação da responsabilidade objetiva no

âmbito do Código de Defesa do Consumidor continua a destacar-se a este respeito. Isso significa que o fabricante pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes de defeitos do produto, independentemente de ter ou não culpa.

O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor prevê esse tipo de responsabilidade, que pode ser facilmente aplicada aos casos que envolvem o risco de desenvolvimento de equipamentos ou sistemas. Mesmo que o fabricante tenha cumprido o dever de informar e garantir a segurança, ele ainda pode ser responsabilizado por danos decorrentes do uso do produto.

No que diz respeito às atividades de risco, vale a pena mencionar a teoria do "deep-pocket" dos Estados Unidos. Esta teoria defende que as pessoas envolvidas em atividades de risco lucrativas devem compensar os danos causados, devido à vantagem econômica obtida com essas atividades.

De acordo com esta teoria, a atividade comercial deve ser lucrativa e benéfica para a sociedade para que os envolvidos compensem os danos causados pelos lucros obtidos. Em suma, o conceito de atividade de risco deve ser cuidadosamente definido e aplicado para garantir a justiça e a justa reparação dos danos causados pelas atividades de risco.

Quando se trata de tecnologias inovadoras, como a inteligência artificial, coloca-se a questão da responsabilidade. Quem deve ser responsabilizado por quaisquer danos causados por estes sistemas? A resposta depende de quem está a utilizar a tecnologia - o fabricante ou o explorador - e de quem está a lucrar com ela.

Independentemente de quem tem um "bolso fundo" e beneficia desta tecnologia, é responsável por garantir a proteção de terceiros contra quaisquer riscos inerentes. De acordo com Guariento (2019), a responsabilidade é de quem fabrica ou explora a tecnologia.

Henrique Sousa Antunes, por sua vez, acredita que a responsabilidade subjetiva se baseia na autonomia jurídica destes sistemas e na sua capacidade de ultrapassar as capacidades humanas. No entanto, a responsabilidade objetiva defende que não se deve responsabilizar os indivíduos sem culpa pelas capacidades superiores da tecnologia.

Em suma, a responsabilidade pela tecnologia da inteligência artificial cabe a quem a utiliza e é essencial estabelecer um quadro claro de responsabilização para garantir a segurança de todas as partes envolvidas.

Nas palavras de Barreto (2022), “nota-se uma convergência com a teoria do risco e do deep pocket, em que teríamos a responsabilização do “mestre” pela atuação do “servo”, cujos atos se deram em exclusivo interesse do primeiro”.

Marcon (2021) ainda levanta outras questões:

Nesse cenário, como se examinará a culpa (lato sensu) se a própria transparência no uso da IA é limitada pelo segredo industrial e comercial? Em que medida o princípio não inviabiliza a análise fática dos pressupostos para a imputação da responsabilidade? Ademais, como aferir a culpa de alguém em um processo baseado em aprendizado de máquina? Examinaremos quais dados foram apresentados à IA (e quem os apresentou) para que a IA aprendesse o comportamento que deu causa aos danos?

Nesse panorama, a inteligência artificial esbarra em conceitos os quais visivelmente se encontra dificuldade de enquadramento, uma vez que se configura como uma estrutura imaterial dotada de autonomia funcional, impactando diretamente no mundo físico (Bonnet, 2015).

4. PROTEGENDO A PRIVACIDADE NA RODOVIA DIGITAL

A presença crescente de inteligência artificial (IA) em veículos autônomos gera uma preocupação fundamental: a proteção da privacidade dos ocupantes e dos indivíduos afetados por esses veículos.

4.1 Coleta de dados em veículos autônomos

Os veículos autônomos estão equipados com uma ampla gama de sensores, GPS, câmeras e sistemas de monitoramento que coletam dados constantemente. Esses dados incluem informações sobre a localização do veículo, telemetria, condições da estrada, as ações dos ocupantes e até mesmo informações biométricas, como reconhecimento facial. A inteligência artificial utiliza dados destes sensores para identificar objetos, analisar os seus movimentos e determinar a sua posição na estrada. Com base nesse processamento de dados, a inteligência artificial pode traçar uma trajetória segura para o veículo incluindo decisões sobre quando mudar de faixa, frear ou ultrapassar na estrada.

Os algoritmos preditivos que permitem a condução autónoma são treinados em milhões de dados que vão sendo acumulados ao longo de quilómetros percorridos para compreender cada vez melhor como conduzir com segurança, evitar colisões e lidar com a imprevisibilidade de outros condutores humanos.

A IA também utiliza técnicas de aprendizado de máquina que permitem afinar o algoritmo com base na experiência adquirida em situações de direção do mundo real. Esta tecnologia permite que a condução autónoma aprenda a lidar com diferentes cenários e condições de trânsito.

Como apontam De Sio e Ferretti (2020), "a quantidade e a sensibilidade dos dados coletados em veículos autónomos elevam preocupações substanciais em relação à privacidade". Afinal, nesse processo, a coleta de informações sobre o usuário é bem ampla e o uso que os fabricantes poderão fazer disso tudo é uma questão que, apesar de estar sujeita a limites éticos e sob a proteção da LGPD, não pode ser efetivamente controlada.

No contexto dos veículos autónomos, a LGPD estabelece que os fabricantes devem informar claramente aos usuários quais dados estão sendo coletados e para quais finalidades. Além disso, os usuários têm o direito de acessar seus dados pessoais, corrigi-los ou excluí-los, bem como de revogar o consentimento para o uso desses dados.

4.2 Desafios de privacidade

Os desafios de privacidade em veículos autónomos incluem a necessidade de proteger os dados pessoais dos ocupantes, bem como os dados de terceiros que possam ser coletados durante a operação do veículo. Além das preocupações legais, questões éticas relacionadas à privacidade em veículos autónomos também desempenham um papel crucial. A necessidade de equilibrar a privacidade dos ocupantes com a segurança e a eficiência da operação autónoma levanta dilemas éticos complexos. Afinal, a exposição indevida de informações pessoais pode resultar em riscos significativos, incluindo o uso indevido de dados, o rastreamento não autorizado e a discriminação algorítmica. Esses desafios levantam a questão de como equilibrar a conveniência da tecnologia com a proteção da privacidade.

No Brasil, a Lei de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) estabelece princípios fundamentais para a coleta e o tratamento de dados pessoais.

Ao estabelecer regras para o tratamento de dados pessoais, incluindo o princípio da finalidade, a LGPD determina que os dados pessoais só podem ser coletados para finalidades específicas e informadas ao titular dos dados. A LGPD também estabelece o princípio da transparência, que determina que o titular dos dados deve ser informado sobre a coleta e o tratamento de seus dados, e exige que os fabricantes de veículos autônomos implementem medidas de segurança para proteger os dados pessoais coletados pelos veículos.

Aqui estão outros exemplos específicos de como a LGPD pode ser aplicada à regulação de veículos autônomos:

- **Coleta de dados:** Os fabricantes de veículos autônomos devem informar os usuários sobre os dados pessoais que serão coletados pelos veículos. Os usuários devem ter a opção de consentir ou não com a coleta de dados.
- **Armazenamento de dados:** Os fabricantes de veículos autônomos devem armazenar os dados pessoais coletados pelos veículos de forma segura. Os dados pessoais devem ser protegidos contra acesso não autorizado, uso indevido e divulgação.
- **Uso de dados:** Os fabricantes de veículos autônomos só podem usar os dados pessoais coletados pelos veículos para as finalidades informadas aos usuários. Os fabricantes de veículos autônomos não podem usar os dados pessoais coletados pelos veículos para fins de marketing, publicidade ou vigilância.

No entanto, a aplicação da LGPD aos veículos autônomos apresenta alguns desafios jurídicos, como, por exemplo, a identificação dos dados pessoais que estão sendo coletados. Os veículos autônomos coletam uma ampla variedade de dados, incluindo informações sobre o veículo, o motorista e o ambiente ao redor. É importante que os fabricantes identifiquem claramente quais desses dados são considerados pessoais, para que os usuários possam exercer seus direitos de privacidade.

Outro desafio é a definição das finalidades para as quais os dados podem ser coletados. Os fabricantes de veículos autônomos geralmente coletam dados para fins de segurança, eficiência e marketing. É importante que os fabricantes sejam transparentes sobre as finalidades para as quais os dados estão sendo coletados, para que os usuários possam tomar decisões informadas sobre o uso de seus dados.

Diferentes jurisdições têm abordagens variadas em relação à regulamentação de proteção de dados em veículos autônomos. A União Europeia, por exemplo, implementou o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), que estabelece rigorosas regras de proteção de dados pessoais e impõe obrigações significativas às organizações que processam esses dados (GDPR, 2018). Nos Estados Unidos, embora não haja uma lei federal de proteção de dados abrangente, alguns estados, como a Califórnia, promulgaram regulamentos específicos, como a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA).

Autores como Ohm (2019) enfatizam a importância do consentimento informado dos ocupantes do veículo em relação à coleta e ao uso de seus dados. A transparência sobre como os dados são coletados, usados e compartilhados também é fundamental para garantir a conformidade com regulamentos de proteção de dados.

Entretanto, se por um lado é importante que os consumidores tenham acesso às informações sobre o funcionamento desses sistemas, por outro, certos sigilos e segredos são importantes para a atividade empresarial, como uma forma de proteger os investimentos realizados na sofisticação dos sistemas para que estes se tornem mais competitivos no mercado, sendo necessário um ponto de equilíbrio dentro dessa relação.

5. O CAMINHO PARA UMA REGULAÇÃO ABRANGENTE

5.1 Governança colaborativa

A complexidade das questões relacionadas a veículos autônomos exige uma abordagem de governança colaborativa entre a indústria, o governo e a sociedade civil. Autores como Borenstein (2020) enfatizam a importância de fóruns de discussão e colaboração para desenvolver regulamentações que sejam sensíveis às preocupações das partes interessadas. Esses fóruns podem ajudar a garantir que as regulamentações sejam justas e equilibradas, levando em consideração as necessidades de todas as partes envolvidas.

No entanto, a governança colaborativa não é uma tarefa fácil. Diferentes jurisdições têm diferentes abordagens regulatórias e culturais, o que pode dificultar a criação de padrões internacionais. Além disso, as empresas podem ter interesses conflitantes em relação à

harmonização, uma vez que as regulamentações podem afetar sua capacidade de competir em diferentes mercados

5.2 Harmonização internacional e regulamentação progressiva

A harmonização de regulamentações em nível internacional é um desafio crucial, mas ela é muito importante para garantir que as empresas possam operar globalmente sem enfrentar obstáculos regulatórios discrepantes. Diferentes jurisdições têm abordagens variadas, e a falta de uma padronização pode dificultar a inovação e a fabricação global de veículos autônomos. Esforços como o Fórum Global de Veículos Autônomos da UNECE buscam estabelecer padrões internacionais (UNECE, 2020).

Carp (2018), da Universidade da Pensilvânia, autor argumenta que as abordagens regulatórias existentes, que legalizam ou tentam regular para o futuro, podem ser insuficientes para acompanhar o ritmo da mudança tecnológica. Em vez disso, o autor sugere que os quadros regulamentares devem levar em conta as limitadas capacidades reativas e adaptativas das instituições jurídicas. Ele propõe que as regulamentações sejam desenvolvidas ao longo do tempo, em vez de tentar aperfeiçoá-las antecipadamente. Ao abraçar os princípios da regulação adaptativa planeada, o autor acredita que a regulamentação dos veículos autônomos pode resolver eficazmente as deficiências das abordagens existentes e promover a sua adoção segura e bem-sucedida.

5.3 Proteção do consumidor e segurança:

A regulamentação deve priorizar a segurança dos ocupantes e dos outros usuários da estrada. Isso inclui requisitos rigorosos de teste, relatórios de incidentes e padrões de segurança para veículos autônomos. A Lei de Modernização de Veículos Autônomos dos Estados Unidos (AV START Act) e os regulamentos equivalentes da União Europeia abordam essas preocupações (AV START Act, 2018) e são unânimes em afirmar a necessidade da abordagem de questões como:

- Níveis de automação: Os veículos autônomos são classificados em cinco níveis de automação, de 0 a 5. Os veículos autônomos de nível 5 são totalmente autônomos e não

requerem a intervenção humana. Os veículos autônomos de nível 0 não têm nenhuma automação e são operados exclusivamente por humanos. É importante que a regulamentação estabeleça padrões para cada nível de automação.

- Testes e certificação: Os veículos autônomos devem ser submetidos a testes rigorosos antes de serem autorizados a circular em vias públicas. A regulamentação deve estabelecer padrões para esses testes e para a certificação dos veículos.

- Interoperabilidade: Os veículos autônomos devem ser capazes de se comunicar uns com os outros e com a infraestrutura de transporte. A regulamentação deve estabelecer padrões para a interoperabilidade dos veículos autônomos.

Além disso, nota-se uma tendência das normas estrangeiras em exigirem um modelo de seguro obrigatório a ser contratado pelo proprietário do veículo, com o objetivo de absorver os riscos e cobrir os danos que os veículos autônomos possam causar a terceiros, tenha o acidente sido causado pelo motorista ou pelo sistema dotado de IA.

Também é unânime a posição estrangeira a respeito da obrigatoriedade de os carros autônomos possuírem uma espécie de “caixa preta”, isto é, um sistema de armazenamento capaz de registrar os dados de navegação que antecederem qualquer colisão ou falha, permitindo a análise da culpa e a imputação da responsabilidade civil, que poderá até mesmo isentar a seguradora.

CONCLUSÕES

À medida que concluímos esta jornada intelectual, marcada por uma análise concisa, mas perspicaz, das intrincadas complexidades legais e éticas inerentes à inteligência artificial em veículos autônomos, urge reconhecer que a discussão sobre o tema é uma senda sem fim à vista. A convergência das artes jurídicas com o domínio tecnológico, sobretudo no âmbito da inteligência artificial, perpetuamente desafia nossa capacidade de adaptar as vigas mestras do ordenamento jurídico preexistente e de forjar novos caminhos, de modo a traduzir condignamente as realidades em ascensão.

A inteligência artificial em veículos autônomos, com suas capacidades algorítmicas de tomada de decisões instantâneas e operação autônoma, delineia uma cisão monumental na encruzilhada entre a inovação tecnológica e os embates jurídicos e éticos. As interrogações que emergem desse mar revolto são profundos abismos de responsabilidade, privacidade, segurança e justiça. Esta empreitada investigativa envidou esforços hercúleos, traçando uma jornada que abarcou desde os rudimentos fundamentais da inteligência artificial até a meticulosa análise de jurisprudência pertinente e da normatização vigente.

Ao buscar elucidar as soluções legislativas em vigor, dentro e fora de nossas fronteiras, esta pesquisa coadjuva o palco jurídico brasileiro, acrescentando sua voz ao coro internacional de reflexões jurídicas. Os casos paradigmáticos abordados aqui lançam um feixe de luz sobre a urgência da criação de regulamentações mais precisas e da edificação de padrões legais sólidos, capazes de encarar de frente a vastidão e a imprevisibilidade dessa tecnologia vertiginosa.

É de uma profunda meditação doutrinária e comparativa que extraímos uma assertiva inabalável: a regulamentação da inteligência artificial em veículos autônomos deve ser orientada por uma tríade de princípios irrevogáveis — ética, transparência e proteção do consumidor —, erigidos sobre o pilar da responsabilidade compartilhada. Num mundo que se desenha cada vez mais interligado e que traz em si a semente da dependência tecnológica, a colocação dos interesses coletivos no cerne das discussões e das regulamentações é imperativo supremo. A balança da justiça deve equilibrar-se sobre alicerces firmes, salvaguardando o presente e o porvir, à medida que desbravamos os horizontes inexplorados da inteligência artificial em veículos autônomos, onde o direito e a tecnologia entrelaçam-se em uma dança perpétua e complexa. Nossa jornada também ressaltou a importância da colaboração global e da harmonização de regulamentações para evitar um mosaico de regras que podem prejudicar a inovação e criar obstáculos desnecessários à adoção segura da tecnologia de veículos autônomos. O Fórum Global de Veículos Autônomos da UNECE é um exemplo positivo de como os países podem trabalhar juntos para estabelecer padrões internacionais.

Reconhecemos, com humildade e discernimento, que este labor expositivo representa somente um modesto ensaio nas vastidões inexploradas deste campo ainda incerto, que é a evolução das Inteligências Artificiais e dos veículos autônomos. Este campo persistirá em desafiar nossos preconceitos e concepções acerca da responsabilidade, da privacidade e da ética.

À medida que novas tecnologias despontam no horizonte, um sinuoso caminho de novas indagações se delinea.

Portanto, conclamamos com ênfase e gravidade a comunidade acadêmica, os legisladores, os eruditos do foro e todas as partes envolvidas a perseverarem na pesquisa e a manterem um diálogo construtivo sobre este tema de magnitude inexorável. Somente por meio de uma compreensão meticulosa, uma regulamentação perspicaz e uma colaboração universal, poderemos assegurar que a inteligência artificial, quando aplicada a veículos autônomos, seja uma benesse efetiva para a sociedade, propiciando um futuro rodoviário mais seguro e eficaz.

Não almejamos que este trabalho reverbere meramente como um catalisador de discussões, mas sim como um marco robusto na busca pelo esclarecimento. Desejamos que ele contribua para a edificação de uma regulamentação prudente e que inspire ações construtivas, esculpindo, assim, um destino superior para todos aqueles que compartilham o leito das estradas na era da inteligência artificial.

Estas análises doutrinárias ressaltam, com agudeza, a intrincada teia de questões regulatórias que a comunidade jurídica enfrenta e os contínuos desafios para se encontrar o ponto de equilíbrio entre fomentar a inovação e salvaguardar os interesses coletivos, à medida que a tecnologia dos veículos autônomos prossegue em sua trajetória evolutiva.

A tomada de decisões autônomas por algoritmos ergue diante de nós desafios monumentais, cujas sombras projetam-se em dimensões de responsabilidade e viés algorítmico. Os meandros sinuosos das leis e regulamentações, labirintos que variam de uma jurisdição a outra, tecem uma tapeçaria de complexidades que envolvem esse cenário multifacetado.

A coleta de dados em larga escala, na era da informação, é uma ferramenta de poder inigualável, mas também uma responsabilidade da mais alta ordem. A sensibilidade desses dados exige um zelo incansável na abordagem ética e regulatória, onde a privacidade e a proteção de dados são pilares intransigentes.

No horizonte, vislumbramos a luz tênue da governança colaborativa, a busca por harmonização internacional e a defesa intransigente dos direitos do consumidor. Esses elementos críticos do processo devem moldar o caminho que escolhemos seguir. À medida que a tecnologia perpetua sua marcha implacável, a comunidade jurídica deve se erguer em prontidão, alinhando suas espadas com os desafios legais e éticos que a autonomia dos veículos apresenta.

O Brasil, em sua diversidade e grandiosidade, deve se preparar para navegar nas águas turbulentas dessas questões. Os carros autônomos já são uma realidade, e logo suas presenças serão sentidas nas vias do nosso país. Devemos, portanto, estar aptos não apenas a acompanhar, mas a liderar juridicamente nesse cenário em constante mutação.

Em um futuro que se desenha como um tabuleiro digital, onde a inteligência artificial toma as rédeas e os veículos se tornam autônomos, que nosso país seja a vanguarda da responsabilidade e da ética, guiando-nos pelas estradas do progresso com segurança e justiça. Pois, no final das contas, como juristas e defensores da sociedade, nossa missão é assegurar que a inovação não apenas ilumine nosso caminho, mas também proteja os direitos e interesses daqueles que compartilham as vias da era da inteligência artificial.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, J. M., et al. Autonomous Vehicle Accidents: Legal and Insurance Issues. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 124, 103175, 2021.

ANTUNES, H. S. Inteligência Artificial e Responsabilidade Civil: enquadramento. *Revista de Direito da Responsabilidade*, Portugal, v. 1, p. 139–154, 2019.

AV START Act. American Vision for Safer Transportation through. Advancement of Revolutionary *Technologies Act*, 2018 Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3388/text>. Acesso em: 20 set. 2023.

AVIA - Autonomous Vehicle Industry Association. Disponível em: <https://www.autonomousvehicleinternational.com/> Acesso em: 07 out. 2023.

BAROCAS, S.; HARDT, M.; NARAYANAN, A. Fairness and Machine Learning. *Big Data*, 7(6), 291-306, 2019

BONNET, Adrien. *La Responsabilité du fait de l'intelligence artificielle*. Paris: Pantheon Assas, 2015, p. 05. Disponível em: <https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/90fcfa29-62e4-4b79-b0b4-d1beacc35e86?inline>. Acesso em: 30 set. 2023.

BORENSTEIN, J. Autonomous Vehicles: Promises and Challenges Ahead. *Transportation Law Journal*, 47, p. 137-160, 2020.

BORENSTEIN, J. Collaborative Governance and Regulation of Autonomous Vehicles. *Journal of Law and Mobility*, Vol. 3, p. 1-23, 2020

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Portaria MCTI nº 4.617/2021, que institui a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) e seus eixos temáticos. Brasília: 2021.

BUTCHER, Laurence. Self-Driving Coalition for Safer Streets rebrands as AVIA. *ADAS & Autonomous Vehicle International*, 27 Jan 2022. Disponível em: <https://www.autonomousvehicleinternational.com/news/self-driving-coalition-for-safer-streets-rebrands-as-avia.html>. Acesso em: 27 set. 2023.

CALO, R. The Liability of Artificial Intelligence. *Law Research Paper*. University of Washington School, 2018. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3107162>. Acesso em: 18 set 2023.

CARP, Jeremy A. Autonomous Vehicles: Problems and Principles for Future Regulation. *Journal of Law & Public Affairs*. University of Pennsylvania, Vol. 4, 2018.

CCPA. (2018). California Consumer Privacy Act of 2018 (Cal. Civ. Code §§ 1798.100-1798.199). Disponível em: [https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=CIV&division=3.&title=1.81.5.&part=4.&chapter=&article=.](https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=CIV&division=3.&title=1.81.5.&part=4.&chapter=&article=) Acesso em: 19 set 2023.

CHATZIPANAGIOTIS, Michael P.; LELOUDAS, George. Automated Vehicles and Third-Party Liability: A European Perspective. *Journal of Law, Technology & Policy*. University of Illinois, pp. 109-199, jan. 2020. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3519381> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3519381>. Acesso em: 26 set. 2023.

CHINA. VMAD-01-04/Att.1. *Administrative Specification on Road Test of ICV (Provisional)*. *European Automobile Manufacturers' Association (ACEA)*, 2018. Disponível em: https://globalautoregs.com/meetings/1281-vmad-session-1-14-15-jan-2019?rule_id=199-automateddriving-systems&show=documents_by_rule. Acesso em: 9 out. 2023.

COUNCIL OF EUROPE. Parliamentary Assembly. Committee on Legal Affairs and Human Rights. *Legal aspects of "autonomous" vehicles*. Disponível em: <https://assembly.coe.int/Life-Ray/JUR/Pdf/DocsAndDecs/2020/AS-JUR-2020-20-EN.pdf>. Acesso em: 10 out. 2023.

DE SIO, F. S.; FERRETTI, S. Autonomous Vehicles and the Ethical Tension between Occupant and Non-Occupant Safety. *Science and Engineering Ethics*, p. 477-496, 2020.

DONEDA, D. A proteção de dados pessoais em veículos autônomos. *Revista de Direito do Consumidor*, São Paulo, v. 110, p. 307-330, 2019.

DONEDA, D. Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais. *Revista de Direito do Consumidor*, p. 65-86, 2019.

EC. Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2144 of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council with regard to the application for a type-approval of a motor vehicle with respect to its automated lane-keeping system. 2019 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/2144/oj. Acesso em 17 set 2023.

EUROPEAN COMMISSION. Liability for artificial intelligence and other emerging digital Technologies. Brussels: European Union, 2019. Disponível em: <https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2020/01-09/AI-report_EN.pdf>. Acesso em: 29 set. 2023.

FAGNANT, D. J.; KOCKELMAN, K. M. Preparing a Nation for Autonomous Vehicles: Opportunities, Barriers and Policy Recommendations. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, p. 1-20, 2018.

FARIA BARRETTO, P. E. A Responsabilidade Civil das Inteligências Artificiais e a Estratégia Brasileira. *Inova Jur*, 2022. Disponível em: <https://revista.uemg.br/index.php/inovajur/article/view/6549>. Acesso em: 20 set. 2023.

GDPR. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), 2018. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>. Acesso em: 20 set. 2023.

GOODALL, N. Machine Learning for Autonomous Vehicles. *Nature*, p. 321-324, 2018.

GUEDES, Marcelo Santiago; MACHADO, Henrique Felix de Souza. *Veículos autônomos inteligentes e a responsabilidade civil nos acidentes de trânsito no Brasil : desafios regulatórios e propostas de solução e regulação*. Brasília: Série Pesquisas ESMPU, v. 2, 2020.

HILGARTER, Kathrin e GRANIG, Peter. Public perception of autonomous vehicles: A qualitative study based on interviews after riding an autonomous Shuttle. *ScienceDirect*, Transportation Research Part F, Vol. 72, July 2020, p. 226-243. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369847820304344?via%3Dihub>. Acesso em: 27 set. 2023.

INFOR CHANNEL. Responsibility Sensitive Safety" by Mobileye and Intel. *Tendences*, 23 Out 2017. Disponível em: <https://inforchannel.com.br/2017/10/23/intel-e-mobileye-apresentam-formula-para-testar-seguranca-de-veiculos-autonomos/>. Acesso em: 25 set. 2023.

INSURANCE INFORMATION INSTITUTE. *Background on: Self-driving cars and insurance*. Auto | Technology, August 17, 2022. Disponível em: <https://www.iii.org/article/background-on-self-driving-cars-and-insurance>. Acesso em: 28 set. 2023.

LEMOS, R. A inteligência artificial e o direito no Brasil. *Revista de Direito, Estado e Sociedade*, São Paulo, v. 42, p. 11-38, 2020.

LEMOS, R. Reflexões sobre Inteligência Artificial e o Direito. In *Internet e Jurisdição no Brasil*, p 363-370. Editora FGV, 2020.

LIN, P. *The Ethics of Artificial Intelligence*. Oxford University Press, 2020.

MARCHANT, G. E.; WALLACH, W. From Ethics to Regulation: Ethical Principles, the 5 Ls, and the Regulation of Artificial Intelligence. *Georgia State University Law Review*, 36, 2020.

MARCON, Daniela Verza. Regulamentação da inteligência artificial no Brasil: uma corrida sem sair do lugar? *Revista Consultor Jurídico*, 16 de outubro de 2021.

MATIELO, F. Z. *Responsabilidade civil em acidentes de trânsito*. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2000.

MATSUMIYA, Takaaki. Automated Driving and Law. *Trends in the Sciences*, Volume 25, Issue 5, Pages 5_58-5_63, Released on J-STAGE September 25, 2020.

MIRAGEM, Bruno. Novo paradigma tecnológico, mercado de consumo digital e o direito do consumidor. *Revista de Direito do Consumidor*, a.28, v. 125, p. 17-62, São Paulo: ed. RT, set./out., 2019. Disponível em: <<https://revistadedireitodoconsumidor.emnuvens.com.br/rdc/article/view/1243>>. Acesso em: 8 out. 2023.

NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration. Automated Driving Systems: A Vision for Safety 2.0. Ann Arbor, Michigan, September 12, 2017. Disponível em: www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles. Acesso em: 28 set. 2023.

NHTSA. (2020). Automated Vehicles 3.0: Preparing for the Future of Transportation. U.S. Department of Transportation. Disponível em: <https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/13069a-av-30.pdf>. Acesso em: 20 Set 2023.

OHM, P. The Fourth Amendment in a World Without Privacy. *Georgetown Law Journal*, 108(2), 255-324, 2019.

PAIM, B; JENSEN, F; MORO, K. Veículos autônomos: uma análise comparada das soluções jurídicas existentes. *Direito e inovação*, v. 3, p. 455-488, Curitiba: OABPR, 2020.

PECK, Spencer et al. The SDVs Are Coming! An Examination of Minnesota Laws in Preparation for Self-Driving Vehicles. Libraries Publishing. v. 16. n. 2. 2015. Disponível em: <https://scholarship.law.umn.edu/mjlst/vol16/iss2/10/>. Acesso em: 8 out. 2023.

PEREIRA, Sandor Banyai; BOTELHO, Rober. Design de Interação: fatores humanos e os carros autônomos. *Design e Tecnologia*, v. 8, n. 16, p. 69-86, 2018. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/det/index.php/det/article/view/523>. Acesso em: 9 out. 2023.

PIADA, Thami Covatti; PATZ, Stéfani Reimann; HARTMANN, Gabriel Henrique (org). *Anais do II Seminário sobre Inteligência Artificial, Proteção de Dados e Cidadania*. Santo Ângelo: EdiURI, 2021.

PISSARDINI, Rodrigo de Sousa et al. Uma perspectiva global das atuais legislações sobre veículos autônomos. *Revista de Engenharia e Tecnologia*, v. 10, n. 3, p. 23-37, 2018. Disponível em: <https://revistas2.uepg.br/index.php/ret/article/view/11924/209209210199>. Acesso em: 29 set. 2023.

RAKOFF, H., INNAMAA, S., BARNARD, Y., GELLERMAN, H., HORIGUCHI, R., & Smith, S. Where will Automated Vehicles take us? a Framework for Impact Assessment. Poster session presented at *Automated Vehicle Symposium*, San Francisco, California, United

States, 2017. Disponível em: <https://www.automatedvehiclessymposium.org/avs2018/2017-highlights/2017proceedings>. Acesso em: 26 set. 2023.

REINO UNIDO. *Automated and Electric Vehicles Act*. Reino Unido: Parlamento, 2018. Disponível em: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/pdfs/ukpga_20180018_en.pdf. Acesso em: 27 set. 2023.

RIOS, P. Autonomous Vehicles and Liability Rules: An Artificial Intelligence Perspective. *Michigan State Law Review*, 2020, 371-401.

RIZZARDO, A. *A reparação nos acidentes de trânsito*. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

SANTANA, Agatha Gonçalves; MEIRELLES, Arthur. A responsabilidade civil envolvendo inteligências artificiais em carros autônomos: repercussões no Código de Defesa do Consumidor. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 11, n. 2, 2022. Disponível em: <<http://civilistica.com/a-responsabilidade-civil-envolvendo/>>. Acesso em: 06 out 2023.

SCHWAB, Klaus. *A quarta revolução industrial*. Tradução: Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016.

SMITH, A. The Road to Autonomy: A Comparative Legal Analysis of Autonomous Vehicle Regulation in the United States and Europe. *Journal of Law, Technology & the Internet*, 10(2), 217-254, 2019.

SOUZA, Luísa Muglia e CASTAÑÓN, José Alberto Barroso. Public perception of autonomous vehicles: a brief review. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 16, e571101624236, 2021.

THALER, D. Regulating the Autonomous Vehicle: How Do We Keep Up with the Driverless Car? *Harvard Journal on Legislation*, 55(2), 457-497, 2018.

TUNG, H. Regulating Autonomous Vehicles in the European Union: Challenges and Opportunities. *Stanford Technology Law Review*, 24(1), 78-113, 2021.

UNECE. (2020). *Working Party on Automated/Autonomous and Connected Vehicles (GRVA)*. Disponível em: <https://unece.org/grva>. Acesso em: 20 Set 2023.

WALLACH, W. *A Dangerous Master: How to Protect Yourself in the Age of Artificial Intelligence*. Oxford University Press, 2018.